

**UNIVERSIDAD DE LA
HABANA**

**FACULTAD DE
TURISMO**

Diagnóstico del desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco

TRABAJO DE DIPLOMA

EN OPCIÓN A LICENCIADO EN TURISMO

Autor:

Denise Peña Rodríguez

Tutor (es):

Rodolfo García Castellanos Prof. Auxiliar MSc.

Gabriela Gómez Tamayo Prof. Instructor MSc.

La Habana

-2023-

Agradecimientos

A mi familia, por su apoyo y cariño. Especialmente a mis padres, por el amor y el sacrificio durante todos estos años.

A mi hermano por ser el mejor hermano del mundo y mi tutor no oficial.

A Jonathan por su amor incondicional, por acompañarme en mis alegrías y en mis recurrentes crisis.

A Librada, por el cariño de abuela que me ha dado.

A mi tutor Rodolfo García por apoyar la tesis desde el primer momento.

A mi tutora Gabriela Gómez por sus consejos, su paciencia y sus recomendaciones.

A mis compañeros de aula (el original 40) por los momentos compartidos estos cuatro años, en especial a mi equipo de los seis (Yoahannes, Ibel, Daniela, Ernesto, Kevin).

A todos los profesores que han sido partícipes de mi formación, agradecimientos especiales a la familia de la Facultad de Turismo y las buenas relaciones que nacieron ahí.

Al colectivo de trabajadores de la Importadora Palco, todos muy atentos y cariñosos, fundamentalmente la directora de capital humano Olga Luis Santisteban, que se interesó por la investigación y siempre estuvo en la disposición de ayudar.

A todos los que de una forma u otra contribuyeron a la realización de este trabajo de diploma.

A todos gracias por estar presentes.

Resumen

El presente trabajo de investigación se desarrolló en una empresa encargada de la recepción, almacenamiento y posterior despacho de productos para luego distribuirlos a sus destinos. Esta entidad fue la Importadora Palco, la cual facilita la adquisición de productos con la calidad requerida, en el tiempo preciso y en el lugar correcto para que instalaciones dedicadas a la actividad turística puedan brindar un buen servicio. La importadora presentó dificultades asociadas con el abastecimiento, almacenamiento, transporte, entre otras por lo cual tuvo la necesidad de detectar las deficiencias relacionadas con la logística de almacenes. A partir de los aspectos expuestos, el objetivo general, fue diagnosticar el desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco. Para el cumplimiento de este objetivo se empleó el método teórico histórico-tendencial; llevándose a la práctica a partir de procedimientos como analítico-sintético e inductivo-deductivo. Dentro de los métodos empíricos se usaron las técnicas encuesta y cuestionario. Además, se aplicó el procedimiento de la observación científica no participativa a través de una guía de observación. Las herramientas utilizadas fueron la lista de chequeo y diagramas de Pareto e Ishikawa. Este análisis contribuyó a identificar problemas como: falta de espacio en los almacenes para las maniobras laborales, insuficiencia de los equipos para el procedimiento de entrada y salida de mercancías, condiciones de almacenamiento medianamente aceptables, presencia de plagas y déficit en los instrumentos de manipulación, entre otros. Como principal conclusión se expone que la Importadora Palco presenta un regular desempeño de su logística de almacenes.

Palabras claves: diagnóstico, desempeño, logística de almacenes, Importadora Palco.

Abstract

This research work was developed in a company in charge of receiving, storing and subsequently dispatching products to later distribute them to their destinations. This entity was the Palco Importer, which facilitates the acquisition of products with the required quality, at the right time and in the right place so that facilities dedicated to tourist activity can provide a good service. The importer presented difficulties associated with supply, storage, transportation, among others, which is why it had the need to detect deficiencies related to warehouse logistics. Based on the above aspects, the general objective was to diagnose the performance of warehouse logistics at Palco Importer. To achieve this objective, the historical-trend theoretical method was used; being put into practice from procedures such as analytical-synthetic and inductive-deductive. Within the empirical methods, survey and questionnaire techniques were used. In addition, the non-participatory observation procedure was applied through an observation guide. The tools used were the checklist and Pareto and Ishikawa diagrams. This analysis contributed to identifying problems such as: lack of space in warehouses for work maneuvers, insufficient equipment for the entry and exit procedure of goods, moderately acceptable storage conditions, presence of pests, deficiency in handling instruments. The main conclusion is that Palco Importer presents a regular performance of its warehouse logistics.

Keywords: diagnostic, discharge, warehouse logistics, Palco Importer.

Índice

Introducción	1
Capítulo I: Marco teórico-conceptual	6
1.1 El turismo como sector dinamizador de la economía	6
1.2 Generalidades sobre Gestión de la Calidad	9
1.3 Generalidades sobre la planeación estratégica	14
1.4 Consideraciones sobre la logística	14
1.4.1 De la logística a la cadena de suministros	17
1.4.2 Generalidades sobre la logística de almacenes	19
1.4.3 De la cadena de suministro a la cadena de valor	20
Capítulo II Caracterización de la entidad objeto de estudio y trayectoria metodológica.....	24
2.1 Características de la Importadora Palco	24
2.1.1. Breve historia de la instalación	24
2.1.2 Planeación estratégica de la entidad	25
2.1.3 Organigrama y mapa de procesos.....	27
2.1.4 Políticas generales de la empresa	30
2.1.5 Listado de los proveedores	31
2.1.6 Alianzas estratégicas con los proveedores.....	31
2.1.7 Cartera de productos	32
2.2 Diseño metodológico de la investigación.....	33
2.2.1 Clasificación de la investigación	33
2.2.2 Población y muestra	34
2.2.3 Etapas de la investigación	35
Capítulo III: Situación actual del desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco. Aplicación de la metodología propuesta	41
3.1 Resultados de la observación científica	41
3.2 Resultados de las entrevistas	42
3.3 Resultados de la aplicación de los cuestionarios	46
3.4 Resultados de la aplicación de la lista de chequeo	49
3.4.1 Descargas	49
3.4.2. Recepción	49
3.4.3 Completamiento para el almacenaje	50
3.4.4 Almacenaje.....	50
3.4.5. Preparación para los predespachos	53
3.4.6. Carga.....	53
3.4.7. Despacho.....	54

3.5 Diagramas de Pareto e Ishikawa	54
3.6 Valoración de las principales deficiencias detectadas	57
Conclusiones	59
Recomendaciones	60
Bibliografía.....	
Anexo.....	

Introducción

En el ámbito internacional actual, las empresas se desarrollan en un ambiente altamente competitivo donde el cliente se vuelve cada vez más exigente. Por lo tanto, es de vital importancia que las entidades se enfoquen hacia el consumidor como factor clave para el éxito. Por ello, las mismas reconocen la relevancia de realizar una gestión integrada que permita asegurar los productos y servicios demandados por la clientela, en la cantidad y con la calidad requeridas, en el plazo deseado, en el lugar adecuado y al menor costo posible. El logro de estos requisitos constituye la función principal de la logística, de ahí que la misma desempeñe un papel fundamental en la satisfacción del cliente y en la competitividad de las instituciones.

Es válido destacar que la calidad de los servicios logísticos provoca un fuerte impacto en la satisfacción y lealtad del cliente, quienes buscan a detalle otras variables como precio y competencia. Pues de acuerdo a Winter, Giro, y Vitorino (2015), cuando los clientes están satisfechos por los servicios logísticos prestados, tienden a seguir haciendo negocios con la empresa.

Se puede afirmar que la logística tiene un rol integrador dentro de la gestión empresarial, especialmente en el sector turístico. La logística tiene como objetivo la satisfacción del cliente e integra en una cadena de suministros desde los proveedores hasta los clientes. Un adecuado diseño y gestión de una cadena de suministros puede desembocar en un estado superior: la cadena de valor. Esta última es la vía más eficiente para garantizar los objetivos empresariales y conectar a todos los actores que intervienen en la oferta del producto-servicio turístico.

De acuerdo con Solís (2021) el correcto empleo de la logística garantiza un ejercicio consciente en las operaciones, direccionándolas al beneficio económico de la empresa o sector. Al contar con un esquema logístico adaptado a las funciones de una organización, se logran estandarizar las actividades y por ende los procesos. Lo anterior permite que los colaboradores del negocio turístico se desempeñen de manera eficiente y logren ofrecer un mejor servicio al cliente.

Según Pichs et al. (2020) algunos problemas logísticos pudieran ser los bajos niveles de disponibilidad técnica en los medios de manipulación y transportación de mercancías. También, se encuentran la falta de coordinación y comunicación entre las distintas áreas, la poca información oportuna y consolidada para la toma de decisiones. Además, se halla la no existencia de un procedimiento que evalúe integralmente el nivel de desempeño del sistema logístico en las empresas y la insatisfacción de los clientes con el servicio recibido. Se puede mencionar que las dificultades mencionadas anteriormente se han agudizado debido a la crisis sin precedentes a nivel global resultado de la pandemia de la Covid-19. La misma ha provocado una gran inestabilidad y escasez de recursos materiales y financieros.

Es importante tener en cuenta que el aseguramiento logístico se enmarca en un enfoque sistémico, al contemplar entre sus principales actividades: la planificación estratégica integrada de la organización logística y la gestión total de calidad. Adicionalmente, se halla la actividad económica-financiera, las compras, los proveedores, el transporte y el aprovisionamiento de mercancías. De igual forma, se encuentra la recepción, control y almacenaje de las mismas hasta su distribución al lugar de consumo o venta (Baca y Torres, 2019).

Según lo expuesto en el párrafo anterior al estar todas estas actividades relacionadas estrechamente si falla una o varias de ellas, incurre en un comportamiento negativo en la calidad del servicio brindado. En el proceso de importación de bienes se llevan a cabo algunas de estas actividades mencionadas.

En las importaciones se tramita el ingreso de productos provenientes de territorios diferentes al local. Por medio de este intercambio, se busca acceder a mercancías que no se encuentran en el mercado interno. Presentan como propósito aprovechar las ventajas competitivas de cada zona, y al final del proceso es indispensable efectuar una importación para llevar todas las partes a un centro de acopio. Se puede plantear que la importación de bienes tiene gran importancia para cada país. Sin embargo, el éxito de que estas no se conviertan en un factor negativo para la economía, es lograr un equilibrio que permita

usarlas para tener acceso a más productos sin afectar los mercados locales. La mejor forma de conseguir esto es contar con un buen sistema de aprovisionamiento (Legis, 2021).

Es necesario mencionar que la gestión de aprovisionamiento se encarga de la adquisición y acopio de bienes y servicios externos, desde los proveedores hasta el comienzo de los procesos de almacenamiento o fabricación. En este sentido, la gestión de almacenes, se define como el proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material semielaborado o terminado. Esta gestión persigue como objetivo asegurar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. Se hace necesario resaltar que esta gestión presenta como prioridad la optimización de un área logística funcional que actúa en el abastecimiento y la distribución física. Igualmente, constituye una de las actividades más importantes para el funcionamiento de una organización (Calero, Gamboa, y Mancheno, 2020).

La actividad turística en esencia, es una fuente importante de captación de divisas, con un fuerte impacto sobre la sociedad, el medio ambiente y la economía de los países. En el caso de Cuba el sector turístico constituye uno de los principales eslabones dentro de la economía para el desarrollo del país. Una de las formas de potenciar el avance de la actividad turística establece que las instalaciones puedan adquirir los productos con la calidad requerida, en el tiempo preciso y en el lugar correcto para poder brindar un buen servicio. Esto se logra a través de empresas que se ocupan del almacenamiento y posterior distribución de los productos. Una de estas entidades es la Importadora Palco perteneciente al Grupo Empresarial Palco.

Este grupo se caracteriza por la exclusividad en la atención y prestación de servicios integrales al gobierno, sus invitados y cuerpo diplomático. Asimismo, se especializa en la organización de congresos, ferias y exposiciones nacionales e internacionales. También, ofrece una diversidad sostenida de ofertas al cliente,

avaladas por la especialización y profesionalidad de sus empresas como la Importadora Palco.

El grupo científico Logistur perteneciente a la Facultad de Turismo de la Universidad de la Habana tiene acuerdos con varias empresas que le brindan servicios a entidades turísticas de la capital cubana y una de ellas es el Grupo Palco. Dentro de esta empresa una de las informaciones brindadas fue que la Importadora Palco estaba presentando dificultades relacionadas con el abastecimiento, almacenamiento, transporte, entre otras. Todos estos elementos forman parte del proceso de almacenamiento, el cual constituye un subsistema de la logística de aprovisionamiento y coinciden en el éxito para el desempeño logístico de una instalación.

Por ello se plantea como **problema de investigación**: ¿Qué elementos inciden en el correcto desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco?

Para solucionar la problemática anterior se propone la **idea a defender** siguiente: El diagnóstico del desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco permitirá determinar los elementos que perjudican el correcto funcionamiento de la Importadora Palco.

Objeto: El desempeño de la logística de almacenes.

Campo de investigación: Importadora Palco.

Sistema de objetivos:

Objetivo general: Diagnosticar el desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco.

Objetivos específicos:

1. Fundamentar los antecedentes teórico-conceptuales de la investigación.
2. Caracterizar la Importadora Palco.
3. Establecer la metodología de la investigación empleada.

4. Identificar las principales problemáticas relacionadas con la logística de almacenes.

A partir de los objetivos específicos propuestos se formula la siguiente estructura, compuesta por tres capítulos:

Capítulo I: Fundamentación de las bases teórico-conceptuales de la investigación, mediante una revisión bibliográfica. Estuvo enmarcada en torno a los conceptos de logística de almacenes, diagnóstico y desempeño.

Capítulo II: Caracterización general de la entidad objeto de estudio y la exposición de los métodos y técnicas utilizados, a través de la trayectoria metodológica de la investigación.

Capítulo III: Análisis de los resultados alcanzados en la investigación a partir de la metodología empleada. Se identificaron las problemáticas relacionadas con la logística de almacenes.

Finalmente se plantean las conclusiones del estudio realizado, las recomendaciones, bibliografías y anexos que sustentan los resultados.

Capítulo I: Marco teórico-conceptual

1.1 El turismo como sector dinamizador de la economía

La Organización Mundial del Turismo (OMT) (2008), organismo internacional encargado de promover el turismo, define al turismo como “un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios”.

Sin embargo, el autor Martín (2009), propone un concepto más abarcador. Lo define como:

El conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psicosociológicas-culturales y medioambientales que se generan entre los viajeros y las entidades vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en el lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores y receptores, así como las comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual. (p. 22)

En este sentido, el turismo es considerado por la mayoría de los especialistas, organizaciones y bibliografías afines, como la actividad de mayor dinamismo a nivel global en la actualidad. Presenta una especial connotación por el volumen de personas involucradas y por su amplia repercusión en la ecología, la economía, lo social y lo cultural. Asimismo, promueve la conciencia de la diferencia cultural y las amistades personales. Esto impulsa poderosamente la comprensión entre los pueblos y la contribución a la paz entre todas las naciones del planeta.

Según lo planteado anteriormente el turismo como elemento dinamizador de la economía, produce desarrollo y sintetiza muchos servicios y bienes producidos por otros sectores. Es una actividad que cada día gana terreno a nivel mundial, con un aporte muy generoso al producto interno bruto (PIB) de cada país. Por ello, se ha consolidado como la principal actividad económica de muchas naciones. Además, el turismo internacional es el mayor generador de exportaciones del mundo (Parra et al. 2020).

Esta actividad está caracterizada no solo por la generación de ingresos sino también por la creación de empleo, inversiones en infraestructuras y mejoras en las condiciones de vida de la población autóctona. Igualmente, favorece el intercambio de culturas, fomenta la intervención económica y rompe estigmas. Efectivamente, los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago del alquiler de una habitación en un hotel, sino que también destinan parte de su renta disponible a una gran variedad de servicios y bienes de consumo como agencias de viajes, entretenimientos, empresas de alimentos, transportes, etc (Goeldner y Ritchie, 2011).

Cabe afirmar que las cifras anualmente registradas por el ingreso mundial en turismo internacional reflejan la importante contribución a la dinámica económica. La OMT alienta a los gobiernos a desempeñar un papel relevante en el turismo, cooperando con el sector privado, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales. Adicionalmente, esta organización aconseja a los países de todo el mundo a maximizar los efectos positivos del turismo, minimizando al mismo tiempo las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y las sociedades (Parra et al. 2020).

Cuba es uno de los destinos de mayor crecimiento en la actualidad en el Caribe. Es válido resaltar que en 2021 el número de visitantes internacionales descendió un 67 %. Esta cifra representó sólo un 39,8 % de los turistas que arribaron a la Isla en 2020. Si se toma como referencia el año 2019, la caída fue de un 87 % ya que antes de la pandemia de la Covid-19 llegaron 4,2 millones de turistas al archipiélago cubano. Desde enero del 2022 hasta octubre, se ha visto un incremento importante con el recibimiento de 1.729.098 viajeros, esto equivale a 1.409.105 viajeros más con respecto a igual periodo del 2021 (ONEI, 2022).

Para Cuba el turismo es una fuente de ingresos de indiscutible importancia, el desafío consiste en diseñar estrategias que potencien su desarrollo en favor de la nación, en lo cultural y en lo humano. Por lo expuesto con anterioridad se puede asegurar que numerosas naciones, particularmente las del tercer mundo con condiciones naturales propicias, le conceden al turismo un papel preponderante en la reanimación de sus economías.

Según datos de la OMT, esta actividad representa el 30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 6% de las exportaciones totales, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Esto solo es superado por los combustibles, productos químicos y alimentos, pero sobre todo por delante de los productos automotrices (Garcés, Sarmiento, y Paneca, 2018).

Este significativo crecimiento ha provocado un incremento de la competencia entre los destinos turísticos con el objetivo de captar un número cada vez mayor de turistas. Por ello se ha generado una modificación en la relación entre oferta y demanda apreciado de manera notable desde finales de los años ochenta, existiendo un mayor número de oferentes que demandantes en la mayoría de los productos turísticos del planeta. En vista de los datos mencionados alcanzar óptimos niveles de competitividad se convierte en un factor estratégico para los destinos turísticos.

Relacionado con lo anterior Garcés, Sarmiento, y Paneca (2018) exponen que la competitividad es un concepto multidimensional que requiere la superioridad en varios aspectos. Actualmente es un hecho que los agentes económicos deben ser más competitivos para no verse superados por la fuerte competencia que viene del exterior. Esto hace que la competitividad se haya convertido en un término tan socialmente utilizado que prácticamente no se pone en dudas su importancia.

Tanto D'hauteserre (2000) como Hassan (2000) concuerdan con que la competitividad turística se relaciona directamente con la habilidad del destino de mantener su posición en el mercado turístico, añadiendo valor a los productos turísticos, en una perspectiva de sostenibilidad. Además, plantean que la ventaja competitiva es la capacidad de un destino turístico para utilizar sus recursos de forma eficaz y eficiente a mediano y largo plazo. Estos autores añaden a su concepto la sostenibilidad, aspecto adelantado para los años 2000, lo que demuestra la capacidad de anticipación de estos investigadores.

En este contexto, los estudios sobre la competitividad del turismo, se orientan hacia la diferenciación del producto y la reducción de costos, donde tanto la tecnología como la capacidad de innovación son factores claves. La innovación

en la oferta, la gestión de la calidad, la inversión en capital humano, las alianzas estratégicas y la adecuada gestión de la información son elementos que poseen un efecto positivo sobre el resultado competitivo de las empresas de la actividad turística. Teniendo en cuenta todos los parámetros de la competencia y fomentando la competitividad empresarial, así como el análisis y la planificación estratégica y la mejora continua, se logrará el éxito en este sector. Con el propósito de alcanzar entonces la competitividad se hace necesario integrar una serie de subsistemas de gestión que permitan, a partir de una estrategia poder elevar esa competitividad (Garcés, Sarmiento, y Paneca, 2018).

Se hace necesario destacar la importancia de tener en cuenta en todo momento cuando se habla sobre competitividad, el cuidado al medio ambiente, ya que los consumidores buscan ofertas más sostenibles. En párrafos precedentes se mencionaba sobre la habilidad del destino para aprovechar los recursos y atractivos, y estos en su mayoría son naturales. Igualmente, si no se protegen los alrededores de las entidades turísticas, no serán opciones atractivas para los clientes.

1.2 Generalidades sobre Gestión de la Calidad

El actual escenario económico se caracteriza porque los mercados se encuentran experimentando una crisis a la que no estaban acostumbrados, donde algunos destinos turísticos están maduros y saturados. El desequilibrio producido entre la oferta y la demanda ha provocado una competencia inusual que hace que los consumidores sean más exigentes.

Para Guerra (2013) el cambio de los gustos de los consumidores, está cada vez más orientados hacia ofertas diferenciadas y de mayor calidad. Este autor define un horizonte donde la provisión de servicios de calidad es un factor crítico y clave en la competitividad y el éxito empresarial. Con este enfoque, las empresas turísticas tienen el objetivo de realizar continuas mejoras integrales sobre la calidad de servicio prestado dentro de un modelo de gestión de calidad total. Tal propósito se alcanza a partir de la implementación de un sistema de gestión de la calidad.

Con el propósito de hacer frente a los retos que enfrentan las empresas turísticas, estas crean una cultura corporativa adecuada, seleccionan y forman correctamente al personal. También, implementan sistemas de mejora que permitan evaluar las cuotas de calidad actuales y estimar los niveles óptimos (Foronda y García 2009).

En este sentido, se han establecido tanto a nivel internacional como nacional varias normas que guardan estrecha relación con la calidad del servicio. Tal es el caso de las normas ISO 9000, que son una familia de normas internacionalmente reconocidas para la gestión de la calidad. Según la Norma ISO 9000:2015, "la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos" (p. 22). Donde la característica, es el rasgo diferenciador y los requisitos, son necesidades y expectativas implícitas y/o obligatorias. Por lo que la calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. Con el propósito de conseguir los niveles de calidad aceptables o deseados es necesario gestionarla. Estas normas contemplan principios de gestión importantes, los cuales impactan de manera directa en los siguientes 7 requisitos establecidos en la norma NC ISO 9001: 2015.

1: Enfoque al cliente

El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.

2: Liderazgo

Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización.

3: Compromiso de las personas

Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor.

4: Enfoque a procesos

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.

5: Mejora

Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora.

6: Toma de decisiones basada en la evidencia

Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados.

7: Gestión de las relaciones

Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores.

Es necesario resaltar que gestionar la calidad en las empresas bajo las primicias de estos principios, garantiza resultados positivos a la organización. Debido a esto el objetivo principal de la gestión de la calidad es elevar de manera sostenible el desempeño global de la organización. Cabe señalar la importancia de los principios 1, 4 y 7 de la gestión de la calidad.

En el caso del primer principio, enfoque al cliente, los autores Acevedo y Gómez (2001) plantean que la solución para lograr un adecuado nivel de competitividad está en situar al cliente y sus necesidades en el punto central de atención. Por lo que, entender correctamente sus necesidades y preferencias se vuelve una cuestión clave para trazar la estrategia competitiva. Ello permite afirmar que el enfoque al cliente se ha convertido en una estrategia cuya finalidad es alinear la

cultura, la logística, los procesos, la comercialización y la tecnología de una empresa con las necesidades y aspiraciones de sus clientes.

Es esencial considerar que el cliente es la persona más importante para una organización. Son la razón de ser de las empresas, si no se tienen clientes, la empresa quiebra. De ahí la importancia que las entidades conciben a quien se debe lograr satisfacer en todas sus expectativas, porque dependen de sus clientes.

Como se explicaba anteriormente, el éxito actual de las empresas está en gestionarlas de manera integral. Se debe dejar a un lado la visión tradicional de estructuras organizacionales de carácter jerárquico, porque dificulta la orientación hacia el cliente. Esto supone adoptar una nueva forma de gestión, basada en un enfoque a procesos, que favorezca la mejora continua de las empresas y una mayor satisfacción del cliente.

El enfoque a proceso se sustenta en una estructura organizacional horizontal, la cual permite una visión holística de la empresa, siendo el cliente el principal objetivo. Se toma como base la misión y visión de la organización. Se parte de una identificación de todos los procesos de la entidad, su funcionamiento, así como las interacciones entre ellos. La identificación de los procesos es un paso importante en este enfoque, ya que permite clasificar cuales son los principales para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa, o sea los que agreguen valor a la empresa y sus clientes. Esto demuestra la importancia de realizar correctamente la clasificación de los procesos. No todos tienen la misma influencia en la satisfacción del cliente y del personal, en los costes, en la estrategia y en la imagen corporativa.

Si se gestiona la empresa bajo este enfoque se puede lograr una mejora continua, a través de una veloz identificación de fallos en los procesos y errores en la calidad. En adición, crea un mayor grado de flexibilidad en la empresa ante cambios en el entorno, dando la posibilidad de ajustar con prontitud la estrategia. Esto se traduce en una mayor competitividad para la entidad, debido a la disminución de costos, aumento de las utilidades de la organización y, lo más significativo, clientes satisfechos con el producto/servicio ofertado y una mejor

posición entre los destinos turísticos, lo que equivale a más clientes y a su vez más solvencia económica.

La NC ISO 9000: 2015 define los procesos como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto, y el enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones” (p. 7). Este concepto resulta bastante abarcador porque integra no solo la definición de procesos sino también el resultado de realizar un enfoque a estos.

Referido a lo anterior una de las principales herramientas competitivas del sector turístico es la gestión de proveedores. Así, una gestión de proveedores cuidadosamente diseñada, planificada y ejecutada puede reportar una reducción en los costes. Además, consigue una resolución más rápida de eventuales problemas e incidencias y una mejora en la calidad del servicio (Ariza, 2022).

De acuerdo a Calle y Gómez (2018), es recomendable como técnica para la selección de proveedores, tener varios de un mismo producto, los cuales deberán garantizar calidad, precio y disponibilidad del pedido. Para la selección de los mismos, se deben analizar las características de proveedor en función a sus productos (calidad, precio, disponibilidad, tiempo, existencia) y luego decidir cual se va a elegir. El jefe compras debe ser un negociador pues tendrá en sus manos la tarea de establecer estrategias, por ejemplo, plazos de crédito, precios por productos, entre otros.

Los proveedores como eslabón fundamental y primario dentro del canal de distribución, desempeñan un rol esencial en la provisión y aseguramiento de los procesos que tienen lugar en las entidades. Se hace necesario recalcar la importancia de una estrecha vinculación entidad-proveedor. Esto permite, sobre la base de las mejores relaciones, dar respuesta a las necesidades de los clientes y trabajar en la mejora continua de los procesos.

Por lo mencionado anteriormente se evidencia que las empresas, en especial las que prestan servicios, entre las que se hallan las empresas del sector turístico, deben adoptar un nuevo enfoque de gestión. El cual conciba la organización

como un solo sistema donde las áreas se integren y deje a un lado los objetivos individuales, para centrarse en un único propósito: la satisfacción del cliente.

1.3 Generalidades sobre la planeación estratégica

Cualquier organización está en búsqueda de ser exitosa. Por este motivo, se hace fundamental trazar un camino claro que permita alcanzar las metas previstas. Sin embargo, esto no significa sólo establecer el punto al que se quiere llegar, que es la definición de estrategia, sino que implica también plantear cuáles serán los pasos para obtener ese fin. Es precisamente esto en lo que consiste la planeación estratégica de una entidad. Llevar a cabo una adecuada y acertada planeación estratégica, va a permitir identificar prioridades, actuar de forma proactiva, ejercer un buen liderazgo y aumentar el compromiso de los trabajadores. De igual forma, facilita la toma de mejores decisiones aumentando la eficiencia operacional y la rentabilidad (Roncancio, 2018).

La planificación estratégica, como primer paso del proceso de dirección estratégica consiste en crear un sistema flexible e integrado de objetivos y de sus correspondientes alternativas para lograrlos, (estrategias). Aquí es donde se concreta y específica la misión y la visión definida. La planificación estratégica permite gestionar el cambio. Lo más importante en un plan estratégico es la definición nítida y clara de los objetivos que permitan guiar la acción de la empresa. Una buena planeación estratégica ayuda a conseguir cuatro objetivos fundamentales: afirmar la organización, descubrir lo mejor de la institución, aclarar ideas futuras y transformar la visión en acción. Es válido recalcar la importancia de que el cliente interno tenga conocimiento de la planeación estratégica de su empresa, de esta manera sabe por lo que está trabajando. Además, todos los trabajadores van a estar enfocados en los objetivos de la entidad y va a ser más fácil alcanzarlos. Por lo anterior se considera necesario realizar evaluaciones para tener control sobre esto.

1.4 Consideraciones sobre la logística

El autor García (2015) indica que la encargada de cumplir con las demandas de los clientes tomando en cuenta las mejores condiciones en calidad, costos y servicios para incrementar los beneficios de las empresas es la logística. Por ello

una buena planificación conlleva a adquirir materiales con excelentes condiciones y gestionar los necesarios. Esto se logra a través de los medios de transporte, la programación de entregas, el control de las existencias, la planificación de la producción y la movilización de los recursos financieros y humanos adecuados. Este concepto incluye los factores necesarios para analizar el enfoque de la calidad de los servicios otorgados a los clientes. Adicionalmente, si un consumidor está satisfecho le permitirá a la entidad ser reconocida en el mercado.

De acuerdo a Serrano (2019) la logística es el área encargada de planificar, controlar y gestionar los productos desde el punto de origen hasta el destino de entrega al cliente, en el momento y lugar solicitado para cumplir con las necesidades del cliente que contrata el servicio del operador logístico. Este proceso debe realizarse de forma coordinada y racional evitando el desgaste de recursos físicos y monetarios, empleando elementos que generen competitividad ante otros operadores logísticos y preservando el medio ambiente. Cabe destacar que este autor incluye en su concepto la sostenibilidad, aspecto muy importante, por su repercusión en los seres humanos.

En otras palabras, la logística organiza los procesos operativos internos y externos de la empresa para tener mayor control del flujo de los procesos. De esta forma se obtiene un valor agregado para convertir a una empresa en una entidad de calidad calificada para la competencia en el mercado (Ballesteros, 2016). En esta definición se le presta especial importancia a la competitividad, elemento a tener en cuenta para la diferenciación entre los productos ofertados.

Por su parte, Nureña (2019) tiene una visión más integral de la logística. La define como el conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar una actividad principal. La misma se debe cumplir en tiempo, forma y al costo más oportuno en un marco de productividad y calidad. Sirve como estrategia necesaria para manejar de forma integral la cadena de suministros, de tal forma que logre el balance óptimo entre las necesidades del cliente y los recursos disponibles. El desempeño de la logística deber ser medido a través del servicio al cliente.

Teniendo en cuenta estas definiciones, se asumen como aspectos esenciales que la logística está orientada al consumidor. Adicionalmente, maneja los flujos del producto desde el punto donde se encuentran como materia prima hasta el punto de consumo, donde son entregados al cliente final. Además, este proceso debe ser llevado a cabo en el menor tiempo y coste posible de manera oportuna.

Según Merino (2018) la logística tuvo sus inicios en la segunda guerra mundial en donde los ejércitos carecían de una forma para suministrar armas, ropas y alimentos para los necesitados. A raíz de esta situación surgió la necesidad de trasladar y almacenar materiales.

Sin embargo, los autores Torres y Mederos (2005) plantean que las primeras actividades logísticas se remontan a los inicios de la agricultura en el antiguo Egipto. Esto sucedió cuando se hizo posible producir inmensas cantidades de alimentos que podían ser almacenados para las épocas de sequía y distribuidos a otras regiones para la venta. En este sentido, el autor de esta investigación concuerda con el criterio de estos estudiosos porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de guardar alimentos para su posterior consumo o distribución.

En la industria a inicios de la década de los 50, comenzó a tener mayor relevancia la satisfacción del cliente, lo cual dio origen a los canales de distribución y se inicia levemente la globalización de los productos. Un salto importante se da en la década del 60. Un papel fundamental en esto lo tuvo el surgimiento del concepto de costo total, al servir de marco de referencia para la definición de todo el campo y como metodología para la toma de decisiones. Válido señalar que fue una época de gran impulso para el desarrollo del transporte. Mientras que en las décadas de los 70 y los 80 se analiza la logística como un modelo de reducir tiempo y dinero. Esta etapa inicia el desarrollo de la gestión de inventarios, cadena de suministros, reducción de tiempo de entrada de materiales, perfección del nivel de servicio y los procesos de distribución creando ventajas competitivas (Mora, 2016). Se considera de vital importancia explicar la evolución de la logística desde su primera aparición para poder entender sus características en la actualidad.

En la esfera económica, la definición de la logística se da como el de un sistema o engranaje que garantiza el movimiento eficiente del producto desde su fuente de origen hasta la entrega final (al cliente). La misión de un sistema logístico está dirigida a llegar al cliente en el momento demandado con el producto solicitado y a un costo beneficioso para el consumidor. Es precisamente el producto el punto central de la logística al constituir el mismo el conjunto de percepciones y características que dan satisfacción al cliente, que se mueve a través de todo el canal logístico (Cabrera, 2003).

Es válido abordar que el servicio logístico, como creador de valor, es definitorio del nivel de servicio al cliente. Es sabido que como promedio captar un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener uno. Esto fundamenta que las inversiones hechas en mejorar el servicio logístico y por tanto el servicio al cliente, son más beneficiosas que aquellas invertidas en la promoción y en el resto de actividades de captación de clientes.

1.4.1 De la logística a la cadena de suministros

Como expone Montes (2020) hoy las actividades productivas se organizan en cadenas de suministros (SCM, por sus siglas en inglés), las cuales van desde la concepción del producto o servicio hasta su entrega o prestación a los consumidores finales. Con este enfoque, la logística constituye un proceso clave para el funcionamiento de las cadenas de suministro.

Debido a su estrecha relación y dependencia, en algunas ocasiones se unifica la logística con la cadena de suministro, dicha acción es errónea. Se hace necesario aclarar que la logística se encarga de la planificación y organización de toda la cadena de suministros y esta última lleva a cabo las tareas que hacen factible la producción del bien o servicio ofertado (Ríos 2017).

En este sentido, una correcta gestión de la cadena de suministros permite, que los procesos claves de la empresa relacionados con costos, disponibilidad y calidad incrementen los márgenes. De esta manera se creará una cadena de suministro impulsada por la demanda, que sitúa al cliente en el centro de la misma y le permite responder rápidamente a los cambios sin reducir su margen.

Se puede asegurar que los errores cometidos durante el ciclo de la cadena de suministros repercuten sustancialmente en la calidad del producto final. Por ello se deben estandarizar las actividades y contar con un manual de procesos formalizados que ayude a los colaboradores a realizar las tareas eficientemente para lograr un mejor desempeño empresarial. La optimización de los recursos y la agilización de los procesos mediante la utilización de la tecnología es vital para hacer rentable y sostenible una empresa a largo plazo.

Una cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de suministro. La misma incluye a proveedores, almacenes, línea de producción, almacenes de productos terminados, canales de distribución, mayoristas, minoristas y cliente final (Meindl, 2006).

Se afirma en el párrafo precedente que la cadena de suministro contiene al canal de distribución. El mismo es definido como el conducto o medio que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor, de la forma más completa, eficiente y económica posible. Adicionalmente, los canales de distribución también son múltiples. El canal corto se compone por la propia empresa y el consumidor, que efectúa la compra de la manera tradicional u online. En el canal largo intervienen los operadores turísticos, las agencias receptoras, o ambos. La estrategia más común es diversificar los canales de distribución para beneficiarse de las oportunidades brindadas por cada uno. Es válido señalar como se evidencia la complejidad de las cadenas de suministro del sector.

Como se planteó anteriormente la cadena de suministro encierra a los mayoristas y entre estas se encuentran las importadoras. Las mismas son organizaciones que basan su actividad económica, en la compra de productos a proveedores (fabricantes/productores) del extranjero, para luego venderlos y distribuirlos en el mercado nacional. Siendo su principal objetivo la llegada de los productos a su destino en el menor tiempo posible, con el menor costo y en óptimas condiciones. Para alcanzar este propósito deben contar con esquemas estrictos, en los que se incluyen tareas administrativas y operativas. La

importación de bienes es el proceso por el cual se tramita el ingreso de productos provenientes de territorios diferentes al local, por medio de este intercambio, se busca acceder a mercancías que no se encuentran en el mercado interno (Legis, 2021).

Dentro de los beneficios presentados con las importaciones, se encuentra permitir que las empresas puedan acceder a maquinaria para desarrollar su capacidad productiva. Además, facilita ampliar la oferta de productos existente en el mercado, dándole al consumidor más opciones para elegir. Entre las razones para comprar en el exterior se hallan, que el mercado local no ofrece lo demandado. En adición, los gastos logísticos, aduaneros y los aranceles son muy altos, incrementando los costos, también el mercado local se debilita, ya que en ocasiones los productos son tan de bajo costo en el exterior, que el producto nacional no puede competir de ninguna manera. Es importante plantear que las importaciones aumentan el valor de la moneda extranjera (Legis, 2021).

1.4.2 Generalidades sobre la logística de almacenes

Una de las actividades que encierra la cadena de suministros es la logística de almacenes. La misma tiene como objetivo realizar la gestión de inventarios, conservación, manipulación y almacenamiento de bienes de consumo y medios de producción. Adicionalmente, abarca el diseño de almacenes y la explotación de los medios técnicos utilizados, equipos de manipulación y medios de almacenamiento y medición (Hernández, 2009).

Es importante resaltar que la logística de almacenes tiene varias funciones entre estas se hallan: recibir la mercancía, comprobar y certificar que las mercancías recibidas son las correctas, luego se procede a su catalogación y posterior inventariado para saber dónde se encuentra cada producto y tener acceso rápido y directo al mismo. De igual manera, durante el tiempo que las mercancías permanecen en el almacén, este debe ofrecer las condiciones necesarias para el correcto almacenaje y conservación de los productos. También, desde el almacén se envían los productos, pero antes de su envío estos deben estar preparados adecuadamente a las necesidades y demandas de cada cliente. Este último aspecto es uno de los más importantes en la relación entre almacén y

logística, constituye el punto inicial de distribución del producto a partir del momento en que se produce la venta. Finalmente, otra de las funciones esenciales de la logística de almacén es el envío de los pedidos ya preparados, que se ponen en ruta desde el almacén en dirección al cliente.

Es preciso enfatizar que la logística de almacenes permite no solo la organización dentro del almacén; sino también el ahorro de tiempo, espacio y recursos. En adición, disminuye los errores que puedan ocurrir por falta de un control adecuado. Igualmente, mejora diferentes aspectos de la relación empresa-cliente, tales como la comunicación, administración y experiencia. Asimismo, contribuye a controlar de forma adecuada la recepción y entrega de cada paquete, envíos, inventarios, entre otros procesos. Esto favorece un funcionamiento más organizado de toda la empresa y a los clientes se les harán entregas más rápidas y controladas (Hernández, 2009).

Cabe plantear la importancia de la relación establecida entre almacén y logística. Estos procesos deben funcionar de forma coordinada y conjunta para garantizar la máxima optimización de la logística de almacén. Esto demuestra que las empresas encargadas del almacenamiento y posterior distribución de mercancías al punto de venta deben realizar una correcta logística de almacenes, de ahí su importancia para las importadoras.

La logística de almacenes tiene una repercusión en la reducción de gastos al mismo tiempo que se garantiza un servicio de calidad a los clientes. Por esto se considera significativo realizar mejoras a través de algunas medidas. Entre ellas se encuentran: invertir en equipamiento de calidad, establecer protocolos bien definidos para cada actividad ordinaria y especializar a los trabajadores para agilizar el proceso de preparación de pedidos (Abarza, 2021).

1.4.3 De la cadena de suministro a la cadena de valor

La cadena de suministro es un concepto que incluye también a la cadena de valor. Esto se debe a que la gestión de abastecimiento y los procesos de logística interna (de entrada) y externa (de salida), agregan valor a los bienes o servicios distribuidos por las organizaciones en los respectivos mercados.

Por su parte Chávez et al. (2019) refieren que la cadena de valor descompone a una empresa en sus actividades estratégicamente relevantes. Persigue como fin comprender el comportamiento de los costes y las fuentes de diferenciación existente y potencial. La cadena de valor de Porter es un mecanismo de gestión que se usa para realizar un análisis interno a través de la disgregación de la entidad en actividades productoras de valor. Aborda las principales actividades como eslabones de una cadena que van incluyendo valor al producto conforme va pasando por cada una de ellas. El hecho de desagregar la entidad en actividades, posibilita la identificación de fortalezas y debilidades. Las acciones a tratar van desde el diseño del producto y la obtención de insumos hasta la distribución de este y el servicio post-venta.

Lo expuesto con anterioridad da lugar al concepto de encadenamientos productivos, que incluye un conjunto de actores económicos asociados a dicha cadena de valor. Los mismos interactúan entre sí para obtener beneficios en conjunto y aumentar sus niveles de competitividad. En el caso del turismo puede contribuir a potenciar con financiamiento a otros sectores. Esto se logra a través de la sustitución de importaciones para poder avanzar en la total soberanía nacional de los procesos (Rioseco, 2019).

En este sentido, muchas compañías que aspiran a conseguir una mayor competitividad se encuentran con dificultades e ineficiencias. Presentan problemas de sobre stock, un lento retorno de la inversión, baja productividad, tiempos de respuesta largos o costos logísticos excesivos. Estos problemas son resultado de carencias en cuanto a los sistemas de gestión utilizados y a la falta de previsión y planificación a la hora de abordar las necesidades del mercado. La buena noticia es poder detectar y resolver dichas complicaciones mediante un diagnóstico logístico (Mecalux, 2020).

Para la toma de medidas en toda organización se hace indispensable realizar un correcto y minucioso diagnóstico. Esto permite conocer el estado real de la empresa, los problemas existentes con sus respectivas causas y los recursos con los que se cuenta para la adopción de nuevas acciones.

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), cuando se va a realizar un diagnóstico es esencial, primeramente, lograr la claridad conceptual del problema de investigación y la problemática que se va a enfrentar. Posteriormente se procede con la recolección de datos, los cuales después de ser analizados son incluidos en el reporte del diagnóstico. Luego se presenta a los participantes para agregar datos, validar información y confirmar hallazgos (categorías, temas e hipótesis).

Por lo expuesto en párrafos precedentes se puede confirmar que el diagnóstico empresarial tiene como finalidad detectar las debilidades, amenazas o posibles fortalezas dentro de la organización. Lo cual permitirá tener unos resultados valorativos, para reestructurar la organización y cumplir con las metas proyectadas.

En este sentido, un diagnóstico logístico permite introducir mejoras, reducir costos, ayuda a prestar un servicio más eficiente y mejora la imagen corporativa de la organización. También, es un análisis de los diferentes procesos que tienen lugar dentro y fuera del almacén. En él se evalúa el rendimiento, el estado y las particularidades operativas como el almacenamiento, el aprovisionamiento o la preparación de pedidos (Mecalux, 2020).

Con el objetivo de diagnosticar y mejorar la competitividad de las organizaciones se han desarrollado modelos de medición de desempeño. El desempeño, de acuerdo a Acevedo y Gómez (2001), constituye la actitud y actuación que logra la empresa frente al mercado, los clientes y los competidores apoyándose y explotando la infraestructura disponible.

Estos autores afirman que “el desempeño logístico de la empresa es el conjunto de prácticas de actuación de frente a los requerimientos de los clientes y determina las acciones de funcionamiento de su logística” (p. 56).

Mientras que, la NC ISO 9000:2015, define el desempeño como un resultado medible, relacionándolo con la gestión de actividades, los procesos, los productos, los servicios, los sistemas y las organizaciones.

La evaluación del desempeño logístico en una empresa tiene gran importancia por la información ofrecida. Permite conocer si un proceso se lleva a cabo de forma eficiente o no. Debido a esta información se pueden tomar decisiones concretas y, de este modo, aspirar siempre a una optimización plena de todo el conjunto (Blog Beetrack, 2021).

Capítulo II Caracterización de la entidad objeto de estudio y trayectoria metodológica

2.1 Características de la Importadora Palco

2.1.1. Breve historia de la instalación

La entidad Palacio de las Convenciones comenzó a desarrollar su actividad el 3 de septiembre de 1979, en el marco de la celebración de la VI Cumbre del Movimiento de Países no Alineados. Fue creada por resolución del presidente del Consejo de Estado como unidad presupuestada (UP) subordinada al Consejo de Estado. Años más tardes por la resolución No. 379 del 16 de diciembre de 1996 del Ministro de Economía y Planificación se extinguió esta UP. En este sentido, se autorizó la creación de la empresa Palacio de las Convenciones subordinada al Consejo de Estado (Importadora Palco, 2022).

Como parte integrante de la empresa Palacio de las Convenciones es concebida la dirección de Compras e Importaciones. Esta dirección actualmente se encuentra autorizada por la resolución 169 del 2021 del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) para realizar sus actividades. Además, se halla en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores de la Cámara de Comercio de la República de Cuba desde el 8 de julio del 2021. También, funciona como estructura dedicada a las importaciones y compras nacionales de los suministros necesarios. Igualmente, presenta como propósito la prestación de servicios al resto de las entidades y dependencias del Palacio de las Convenciones.

A la empresa Palacio de las Convenciones, con la reorganización institucional de Cuba, se le adiciona un nuevo grupo de actividades y servicios provenientes de los objetos sociales de las entidades de la corporación Cubalse. Este cambio posibilitó el surgimiento del Grupo Empresarial Palco a partir de la empresa Palacio de las Convenciones. Es válido plantear que a través de la resolución 771 aprobada el 24 de diciembre del 2010 del Ministro de Economía y Planificación se aprobó el objeto empresarial de este grupo. Por este objeto mediante la resolución 32 el director general de este grupo crea la división Compras e Importaciones Palco.

La Importadora Palco, adquiere los derechos patrimoniales de la división Compras e Importaciones con la resolución No 950 del 15 de diciembre del 2014

del Ministerio de Economía y Planificación. Este documento facilitó la aprobación de su objeto social. El mismo consiste en ejecutar las operaciones de comercio exterior relacionadas con la importación de bienes. De igual forma, el 1 de julio de 2022 se instauró, como actividad secundaria comercializar productos alimenticios y no alimenticios para el Grupo Empresarial Palco, sus empresas subordinadas y otras entidades (Importadora Palco, 2022).

El Consejo de Dirección de la importadora está debidamente constituido por la resolución del director general y cuenta con su reglamento orgánico y de funcionamiento. Adicionalmente, los trabajadores se rigen por el Reglamento Disciplinario Interno. La empresa vela por el cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas en el país y mantiene su base reglamentaria interna en correspondencia con las disposiciones jurídicas vigentes. Actualmente se dedica a realizar las importaciones para el Grupo Palco y para algunas instituciones del primer nivel del país.

Esta empresa presenta varias funciones entre las que se halla: elaborar la política de gestión de importaciones, realizar las negociaciones comerciales de importación con empresas y/o representaciones extranjeras. Además, se encarga de elaborar el plan de importación de la Organización Superior de Desarrollo Empresarial (OSDE) Grupo Palco una vez conciliado con las empresas de la organización. También, tramita la autorización de los productos que no están incluidos en el nomenclador de importación del grupo. Igualmente, cumple los indicadores de eficiencia (crecimiento) y genera mejores condiciones y capacidades para la actividad de importación (desarrollo), con el propósito de cubrir las demandas del grupo. En adición, dirige y controla la ejecución de las actividades de comercio exterior y de negociaciones en las que participe.

2.1.2 Planeación estratégica de la entidad

Para alcanzar los objetivos trazados en la planeación estratégica de la organización, la alta dirección de la Importadora Palco se guía por la del Grupo Palco. La misma se actualiza anualmente y se revisan sus objetivos trimestralmente. Al finalizar cada año, se realiza una asamblea con todos los trabajadores, se lleva a cabo el balance general y se analiza su cumplimiento.

Esta instalación tiene formulada como **misión:** Garantizar las importaciones a las estructuras del Grupo Palco y brindar servicios de importación a terceros, en condiciones económicamente ventajosas, con calidad y en los plazos requeridos. Mientras que la siguiente es su **visión:** Lograr la satisfacción de los clientes como resultado de la calidad de las operaciones comerciales. Nos distingue un suministro justo a tiempo y de excelencia en nuestros servicios.

La dirección de la entidad trabaja por promover estos **Valores compartidos:**

Profesionalidad: Cumplir con eficiencia y excelencia la labor desempeñada. Demostrar eficacia y efectividad en su labor. Dar siempre el máximo de sí en la tarea común. Mostrar una actitud creativa, proactiva y de superación constante.

Integridad: Actuar basados en principios éticos, ser honesto, honrado, discreto, responsable, leal y disciplinado.

Fidelidad: Ser fiel a los principios de la Revolución, asumir con total compromiso cualquier tarea o responsabilidad asignada y combatir la indisciplina, las ilegalidades y la corrupción.

Confidencialidad: Mantener una actitud responsable en el uso y protección de la información clasificada.

Austeridad: Hacer uso racional y mesurado de los recursos individuales y sociales, basados en el combate al despilfarro, la extravagancia y el lucro. Promover la sencillez y la modestia.

Consagración: Dedicación al trabajo de forma efectiva, para lograr mayor productividad en los servicios y cumplimiento de los objetivos de la organización.

Compromiso: Demostrar sentido de pertenencia y del deber.

Responsabilidad: Seguimiento fiel de las reglas, normas, procedimientos y compromisos asumidos.

A través de un análisis de la planeación estratégica planteada por la entidad se puede apreciar que la misión anticipa a los clientes lo que deben esperar y exigir

de la empresa. Además, establece claramente los productos ofrecidos, así como los clientes a los que se dirigen estos servicios. En adición, plantea los elementos que los diferencian de la competencia. Sin embargo, en el caso de la visión no refleja lo que representa la importadora, ni lo que aspiran a ser en el futuro. Igualmente, carece de una clara concepción de la posición que se quiere alcanzar en el corto y mediano plazo.

2.1.3 Organigrama y mapa de procesos

La importadora fue objeto de cambios estructurales en el año 2022 y asumió en la estructura a la unidad empresarial de base (UEB) Aseguramiento. De igual manera, se crearon nuevas direcciones para el adecuado funcionamiento. Las seis fundamentales son: UEB de Aseguramiento, Contabilidad y Finanzas, Importaciones, Compras Nacionales, Capital Humano y Técnico Comercial (anexo 1).

La empresa define su estructura acorde a los principios de sus procesos estratégicos que garantizan el crecimiento y desarrollo, y los procesos de apoyo que aseguran la gestión de recursos a los procesos. La misión del proceso es lograr ventas por la realización de servicios de importaciones asociadas a la empresa Servicios Técnicos Palco. De esta manera se satisfacen las necesidades del cliente mediante los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo (anexo 2).

La organización consta de tres departamentos: Importaciones, Compras Nacionales y Técnico Comercial. En el primero se evalúan las compras de importación en correspondencia con los estándares de calidad del servicio y la disponibilidad de producción nacional. Adicionalmente, se coordina y controla el plan de importaciones de acuerdo a la demanda de mercancías de las empresas del Grupo Empresarial Palco. En adición, evalúa los riesgos existentes en los contratos de importación de mercancías, determinando cuales deben ser transferidos a empresas de seguros. También, efectúa evaluaciones del mercado para determinar nuevos servicios a brindar a terceros para incrementar los ingresos. Asimismo, realiza los estudios de factibilidad de nuevas inversiones, mejora de los servicios y elabora la desagregación del plan de

importaciones. Por último, ejecuta estudios sistemáticos de las nuevas posibilidades de nuevas líneas de productos, entre otras funciones (Importadora Palco, 2022).

Los procesos del departamento de Importaciones se pueden describir de la manera siguiente: al llegar una solicitud de compra, el comprador solicita la cartera de proveedores a la dirección de mercadotecnia, cuando esta es recibida se elabora la solicitud de oferta y se envía a los proveedores. A la vez que los proveedores den respuesta, se envía esa oferta al cliente final. Cuando el cliente aprueba la oferta se elaboran los documentos de compras y se los hacen llegar a los participantes del Comité de Aprobación y se entrega este expediente a la dirección de exportaciones. Luego se elabora el contrato y se generan los documentos de embarque, para después inspeccionar dichos documentos y hacer el modelo que lleva al trámite aduanal.

El otro departamento sería el de Compras Nacionales. Este es el encargado de establecer la secuencia de actividades para el seguimiento, medición, evaluación, análisis y mejora de este proceso. Otra función sería asegurar que se determinan y revisan los requisitos de las líneas de productos y servicios para la efectividad de las compras. De igual forma, asegura la implementación de la medición de satisfacción de los clientes, el tratamiento a quejas y las reclamaciones. Es válido mencionar que planifica, ejecuta y controla las acciones dentro de la gestión y logra que la compra sea el complemento principal para cumplir los lineamientos estratégicos. Se encarga de profundizar y diversificar la participación en el mercado, a través de la búsqueda, evaluación y propuesta de compra de todo tipo de recursos materiales necesarios para las inversiones, producciones y servicios.

Se hace necesario afirmar que el proceso de compras inicia con la revisión de las solicitudes de demandas, se verifica con la Dirección Técnica las existencias de productos y se determina la necesidad de abastecimiento. Luego es recepcionada la solicitud y posterior al recibo del pedido se negocia con los proveedores y se formula la factura de pago. Después se emite la orden de compra y se efectúa la misma. Se procede al traslado de las mercancías hacia

el almacén, donde el comprador recibe y supervisa que las existencias llegaron en perfecto estado. En el caso de daños o merma se redacta un acta de incidencias y se renegocia con el proveedor, si por el contrario todo está en orden se notifica la culminación exitosa de la compra a las partes involucradas (Importadora Palco, 2022).

El último departamento es el comercial. El mismo da soporte a los objetivos y a las estrategias de la empresa. Proporciona la información necesaria a todos los niveles de la importadora, cubriendo todas las necesidades relevantes de información. Además, conforma y actualiza la cartera de proveedores, clientes extranjeros y principales comercializadores de los productos a nivel mundial. Ejecuta, controla y conserva investigaciones y estudios de mercados y de productos. Evalúa los contratos suscritos con los proveedores y clientes extranjeros de la entidad. También, controla los procesos de evaluación y homologación de proveedores para los servicios profesionales que presta la empresa, así como asegurar los avales para su aprobación como proveedores aceptables. Se encarga de prestar atención a la situación del mercado internacional y nacional de los productos y actúa en consecuencia con cada coyuntura presentada. De igual forma, evalúa los precios de cada compra teniendo en cuenta referencias de mercados internacionales y compras anteriores. Por último, controla, elabora e implementa la base reglamentaria a aplicar en la empresa respecto a la actividad de informática y las comunicaciones.

La actividad comercial de la empresa se divide en dos procesos fundamentales: compras nacionales e importaciones. En el caso del primero comienza en el departamento Técnico Comercial, con la recepción de la solicitud del cliente por la especialista en logística. Esta orden brinda la información básica para que el especialista en logística identifique su necesidad y en base a ella elabore el programa logístico de la empresa. De esta manera se recopila la información necesaria para continuar con el proceso de compra en sus respectivos departamentos. La compra de productos que requieran empresas nacionales se gestiona en el departamento del mismo nombre.

En cuanto al proceso de importaciones se empieza con el modelo de solicitud del cliente o demanda de importación que es entregado al director del departamento Técnico Comercial. Posteriormente es aprobado por el director de la importadora y pasa al proceso de revisión del pedido. Se registra en la base de datos y se envía al departamento de Importaciones donde pasa a ser gestionada la compra por las compradoras de ese departamento, las cuales solicitan la lista de proveedores directamente de la cartera. Esta solicitud se realiza por correo y permite que el proceso continúe, con las compradoras realizando los respectivos trámites para la compra del producto solicitado. El siguiente paso es revisar el expediente de compras, la elaboración de su dictamen y el archivado de esos documentos.

2.1.4 Políticas generales de la empresa

La entidad se rige por ciertas políticas entre las que se encuentran la consolidación de la dirección estratégica por objetivos, en concordancia con los lineamientos de la política económica y social de Cuba, como método de dirección y planificación de la empresa. Además, prevalece un estilo de dirección colectivo, que propicia la participación de los trabajadores, para lo cual funciona estos órganos colectivos de dirección: Consejo de Dirección de la Empresa, Consejo del Sistema de Gestión Integrado, Comité de Contratación, Comité de Competencias, Comité de Control y Prevención. También, se perfecciona continuamente el trabajo de planificación y control de los materiales, haciendo uso racional y eficiente de recursos (Importadora Palco, 2022).

Asimismo, se reorganiza, implanta, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión Integrado. Se fortalece el control interno, lo que permite cumplir con efectividad, los requisitos regulatorios vigentes y los emanados de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Igualmente, se realiza el trabajo en condiciones laboralmente seguras y ambientalmente sostenibles, mediante la minimización de los riesgos laborales, y la atenuación o eliminación de los impactos ambientales negativos.

En adición, se halla la política que aborda el capital humano como activo estratégico en la organización. Su gestión garantiza un colectivo de trabajadores

competente, participativo, estimulado, altamente motivado y atendido, para favorecer su realización profesional y comportamiento ético, acorde con los principios y valores de la empresa. Otra política sería cuando las compras urgentes que demandan importaciones para eventos u otra actividad especial realizada en el grupo o en el organismo superior, deben estar aprobadas por el presidente de Palco y se tramitarán de forma expedita. Por último, la planificación y control de los recursos materiales, financieros y humanos se realiza racional y eficiente.

2.1.5 Listado de los proveedores

A finales del año 2022 la cartera de proveedores de la importadora estaba conformada por un total de 316 proveedores inscritos. De estos 196 se encuentran en el registro de activos y 120 en el registro de pasivos (anexo 3). Adicionalmente, 13 compañías resultaron bajas. Una de esas altas corresponde a un cambio de denominación de la compañía Jar Electrónica Aplicada a Makro Soluciones Tecnológicas (anexo 4).

La cartera de proveedores está representada por 32 países. Los proveedores que más poseen son de nacionalidad española, panameña e italiana en orden descendente. Del total de proveedores, 195 han participado en concurrencias que representan el 62%, los que no han participado es porque no han actualizado sus documentos o sus perfiles no se ajustan a las salidas de mercado.

2.1.6 Alianzas estratégicas con los proveedores

Con el propósito de fomentar alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas la institución presenta políticas de compras de importaciones. Entre las que se destacan: elaboración de la política de gestión de importaciones sobre la base de las demandas y requerimientos presentados por sus clientes, teniendo en cuenta el plan económico aprobado. Asimismo, se potencian las compras a los países beneficiados en los acuerdos arancelarios y bilaterales en aras de lograr condiciones económicas más favorables en las importaciones. En este sentido, la empresa coordina la gestión aduanal y la transportación con las empresas involucradas en el proceso logístico, con la responsabilidad de garantizar la entrega de los recursos demandados con la calidad y en los tiempos establecidos

al cliente final. De esta manera evitan la permanencia de contenedores en el recinto portuario o demora en su devolución, más allá del periodo establecido. También, la empresa contrata, concilia e informa sistemáticamente a la oficina central de la OSDE, sobre la ejecución de los indicadores de comercio exterior, pago de deuda comercial, cuentas por pagar en el exterior e importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios y de capital.

Además, tienen implementadas políticas de relaciones con otras formas de gestión no estatal para garantizar alianzas estratégicas provechosas. Entre las que se encuentran: para la ejecución de un servicio o compra de productos, tiene como premisa mejores condiciones económicas y de calidad, que la oferta de las empresas del Grupo Palco, basado en el análisis de concurrencia para su contratación. Igualmente, el plan notificado a la empresa de gastos de inversiones y mantenimiento será el límite de financiamiento destinado a cumplir la obligación contractual contraída con otras formas de gestión no estatal. Adicionalmente, la contratación será por escrito, con la aprobación del director general de la empresa. En adición, las negociaciones no deben comprometer la entrega de productos para la prestación de un servicio solicitado. Por último, queda prohibido la contratación a las formas de gestión no estatal, cuyo representante legal tenga nexos de familiaridad con cuadros de la entidad del Grupo Empresarial Palco que contrata (Importadora Palco, 2022).

2.1.7 Cartera de productos

La lista de productos de la Importadora Palco es muy amplia. Comercializan productos especiales asociados a sistemas de seguridad y sus herrajes, prendas de vestir, accesorios, artículos de marroquinería y de regalo, bisutería, perfumería, artículos para el hogar, venta al por mayor de todo tipo de alimentos y bebidas. De igual manera, artículos promocionales como agendas, bolígrafos, llaveros, paraguas, sombrillas, higrómetros, artículos de oficina (papel, sobres, papel facturas), libretas, calzado de uniforme y deportivo, maquinaria y equipos para el sector gráfico. También, se hallan máquinas, accesorios, herramientas e insumos requeridos en la rama de la construcción, equipos de comunicación y sus accesorios, baterías de todo tipo, cables eléctricos, fibras ópticas, tuberías en general, luminarias y sus accesorios (Importadora Palco, 2022).

En adición, comercializan flores, follajes frescos, artículos de floristería y decoración, equipos de jardinería, artículos para hotelería, alfombras, piezas de repuestos automotriz, materiales de embalaje. También, comercializan productos cerámicos, tela, sombreros, equipos mecánicos, muebles, artículos de cama, juguetes y artículos para recreo o deporte y electrodomésticos. Asimismo, se encuentran medios de seguridad y protección, material desechable, equipos tecnológicos (audio, video, luces).

Otros productos serían: cerámica, porcelana sanitaria, espejos, luminarias, accesorios, duchas, cabinas y columnas de hidromasaje, equipos de transporte y aplicaciones para carrocerías especiales. Adicionalmente, están los equipos de audio y video profesional, pantallas led, traducción simultánea y sus materiales eléctricos y tecnológicos. Estos son solo algunos productos dentro de la amplia cartera que posee la Importadora Palco.

Es válido abordar que estos productos comercializados por esta empresa se distribuyen al Hotel Palco, al Club Habana, al Centro Comercial Palco, entre otros lugares. Igualmente, abastece al Palacio de las Convenciones, el cual potencia el turismo de eventos, el Centro Comercial Palco donde se dirigen muchos turistas en busca de lo que no encuentran en otras tiendas por la falta de surtidos. De igual manera, el Grupo Palco tiene la política de estimular a sus trabajadores mediante presentes que destina la importadora para estos casos y estos recursos humanos son del sector de los servicios. Según párrafos precedentes en el canal de distribución, la Importadora Palco funciona como una entidad mayorista que recepciona todo lo que requieren las entidades mencionadas para ser consumidos. Esto demuestra la estrecha relación entre la importadora y la actividad turística.

2.2 Diseño metodológico de la investigación

2.2.1 Clasificación de la investigación

La estrategia metodológica empleada estuvo relacionada directamente al alcance de la investigación, para ello fue necesario establecer sus fundamentos metodológicos. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), definen cuatro alcances de la investigación científica: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.

Los estudios descriptivos, tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Además, definen y miden variables, así como al fenómeno o planteamiento referido. En este sentido, la presente investigación es de alcance descriptivo. Abarcó la descripción, análisis e interpretación de la logística de almacenes. Presentó el propósito de exponer los resultados de analizar e interpretar los datos alcanzados, a través del empleo de métodos de obtención de información. También, contribuyó a evaluar la situación actual de la empresa y la definición del problema. Los estudios descriptivos pueden producir datos valiosos que conducen a importantes recomendaciones. En el caso de este estudio, conllevó a diagnosticar la logística de almacenes en la Importadora Palco.

A partir de lo expuesto por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), esta investigación es de tipo mixta. Este enfoque implica la recolección y el análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. Se empleó con el objetivo de realizar inferencias resultado de toda la información conseguida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Por tanto, el diagnóstico se fundamentó tanto en la recolección de datos numéricos como en la determinación de las principales problemáticas, analizados bajo un enfoque cualitativo.

2.2.2 Población y muestra

De todos los almacenes pertenecientes al Grupo Empresarial Palco se incluyeron en la investigación los que se corresponden a la importadora. En este caso son dos contenedores, una nevera y un almacén de pequeñas proporciones. La población de la presente investigación comprende los 60 trabajadores de la instalación objeto de estudio. En este caso la muestra es de tipo no probabilística. Para su selección se tomó como criterio la no aleatoria por conveniencia. Se determinaron estos criterios de selección:

- a) Experiencia de 7 años como mínimo en la importación de bienes.
- b) Ofrecer servicios diversos en representación del área de almacenamiento.

c) Conocer reglamentos que rigen en la entidad relacionados con la prestación del servicio almacenamiento y distribución interna.

Fueron escogidos los directivos de los tres departamentos de la importadora (Compras Nacionales, Técnico Comercial e Importaciones). De igual forma, fueron seleccionados el especialista en logística, el balancista distribuidor, los encargados y dependiente de los almacenes de líquidos y desechables, de materiales de oficina, de víveres, de químicos y de la brigada de productos refrigerados y, por último, el encargado de la dirección de almacén. El total de la muestra fue de 16 trabajadores por su importancia en la vinculación de los diferentes procesos relacionados con la logística de almacenes. Esto representa un 27 % aproximadamente del total de recursos humanos.

2.2.3 Etapas de la investigación

La presente investigación se dividió en tres fases que integran los métodos, los procedimientos, las técnicas y las herramientas empleados (tabla 1). Para el desarrollo de la última fase el autor se guió por el procedimiento metodológico propuesto por García (2022) adaptándolo a las particularidades de este estudio.

Tabla 1: Procedimiento metodológico de la investigación

Fases	Etapas	Métodos, procedimientos, técnicas y herramientas
Fase 1: Fundamentación teórica de la investigación.	Etapa 1: Análisis bibliográfico.	Método histórico-tendencial Procedimiento analítico-sintético Procedimiento inductivo-deductivo
Fase 2: Descripción de la entidad objeto de estudio y la metodología empleada.	Etapa 1: Caracterización general de la entidad objeto de estudio. Etapa 2: Establecimiento de la metodología aplicada para diagnosticar el desempeño de la logística	Método histórico-tendencial Procedimiento analítico-sintético Técnica análisis documental

	de almacenes en la importadora.	
Fase 3: Determinación de la situación actual del desempeño de la logística de almacenes en la entidad objeto de estudio.	Etapa 1: Determinación del objetivo y el alcance del diagnóstico. Etapa 2: Conformación del equipo de trabajo para la realización del diagnóstico. Etapa 3: Selección de los documentos rectores necesarios a emplear en el diagnóstico. Etapa 4: Diagnóstico del desempeño de la logística de almacenes. Etapa 5: Análisis de los resultados.	Procedimiento analítico-sintético Procedimiento observación científica Técnica análisis documental Técnica entrevista Técnica cuestionario Herramienta lista de chequeo Herramienta diagrama de Pareto Herramienta diagrama de Ishikawa Procesamiento estadístico mediante el programa informático Microsoft Excel

Fase 1: Fundamentación teórica de la investigación.

En esta fase inicial, se llevó a cabo una revisión de la literatura existente sobre el tema. Se centró únicamente en establecer las bases teórico-conceptuales de la investigación. En esta primera fase se utilizó el método teórico de investigación histórico-tendencial para hacer un estudio bibliográfico desde lo clásico a lo moderno sobre el desarrollo del turismo a nivel internacional y en Cuba. En adición, permitió argumentar las características (coincidencias, divergencias, insuficiencias, teorías y procesos) de la logística y sus principales componentes. Igualmente, se abarcó la logística en el ámbito empresarial, para luego identificar el papel que desempeña la misma y su gestión en el sector turístico, prestando especial atención a las importadoras. Este método posibilitó la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. La búsqueda estuvo en función de la revisión de libros, revistas, artículos e informes científicos de carácter empírico, teórico, crítico y metodológico sobre la gestión logística en el turismo, la logística de almacenes y la gestión de importaciones.

Entre los procedimientos del pensamiento lógico humano aplicados se encuentra el analítico-sintético. Este procedimiento se utilizó para el procesamiento de la información recopilada a partir de la revisión bibliográfica de los temas de gestión logística y logística de almacenes. También, se halla el inductivo-deductivo. En el caso de este procedimiento se empleó con el propósito de fijar el estado existente del problema a solucionar, así como sus causas principales. Se tuvieron en cuenta las referencias generales del turismo nacional e internacional y los pasos específicos que desarrollan algunas entidades que son ejemplo en el sector.

Fase 2: Descripción de la entidad objeto de estudio y la metodología empleada.

A través de esta fase se pudo realizar una caracterización de la Importadora Palco, que permitió identificar su proyección estratégica, así como la evaluación interna y externa de la entidad. Con el método histórico-tendencial se pudo entender la trayectoria y evolución de la organización. El procedimiento analítico-sintético favoreció la caracterización de la empresa, así como el establecimiento de la metodología aplicada para diagnosticar su situación actual. Se puede apreciar en esta fase el empleo de la técnica análisis documental para la revisión de la bibliografía proporcionada por la entidad. Esta técnica tuvo el propósito de examinar los documentos facilitados por la importadora para la posterior caracterización de la misma.

Fase 3: Determinación de la situación actual del desempeño de la logística de almacenes en la entidad objeto de estudio.

En esta última fase se empleó el procedimiento analítico-sintético. El mismo contribuyó a la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas, el cuestionario y la observación científica. Esto permitió el arribo de conclusiones. El diagnóstico se realizó a través de las siguientes etapas:

Etapas 1: Determinación del objetivo y el alcance.

Se realizó la reunión de inicio con los miembros del consejo de dirección, especialistas y trabajadores pertenecientes a los diferentes procesos de la logística de almacenes. Se determinó como objetivo diagnosticar el desempeño

de la logística de almacenes en la Importadora Palco. Mientras que, el alcance se enfocó en la logística de almacenes, gestión de inventarios y abastecimientos.

Etapa 2: Conformación del equipo de trabajo.

En esta etapa se tuvo en cuenta la población de la institución, compuesta por 60 trabajadores. Para la selección de la muestra se consideraron los directivos y mandos intermedios con influencia directa en la logística de almacenes. Dicha muestra fue seleccionada a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se determinaron los siguientes criterios de selección:

- a) Cargo que desempeña en el proceso de la logística de almacenes.
- b) Nivel de conocimiento sobre logística de almacenes.
- c) Años de experiencias.

Los cargos de la muestra seleccionada fueron: director general, director de recursos humanos y los directivos de los departamentos Compras Nacionales, Técnico Comercial e Importaciones.

Etapa 3: Selección de los documentos rectores necesarios a emplear en el diagnóstico.

Se identificaron los diferentes documentos rectores que rigen los procesos de la logística de almacenes y gestión de inventarios pertenecientes al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). Entre los documentos seleccionados se encuentran la resolución 153/2007 y el decreto ley 47/2020. También se halla, la guía de control de la actividad logística de almacenes y la metodología de diagnóstico logístico de almacenes y centros de distribución, identificada como IPISI (Infraestructuras, Procesos, Inventarios, Seguridad laboral e Indicadores) del autor Jorge Arnoldo Valencia (2019). En esta etapa se utilizó la técnica análisis documental con el propósito de revisar los diferentes documentos rectores y primarios que sustentan la investigación en cuanto a la logística de almacenes, formas de gestión y control de los diferentes procesos.

Etapa 4: Diagnóstico del desempeño de la logística de almacenes.

En esta penúltima etapa se aplicó el procedimiento observación científica de acción participativa moderada. En la misma se contempla lo sucedido de forma tal que el investigador se mantiene al margen, es decir como espectador del fenómeno limitándose a registrar los hechos. Se llevó a cabo, a partir de los recorridos realizados en el proceso investigativo, haciendo énfasis en la búsqueda, indagación y elaboración de nuevas explicaciones sobre la logística de almacenes. En adición, se realizó a través de una guía de observación para evaluar el estado técnico de la infraestructura y del funcionamiento del proceso de almacenamiento (anexo 5). Tuvo como objetivo validar de manera más efectiva las opiniones emitidas por los involucrados en los instrumentos aplicados en la investigación.

Es válido destacar la realización de entrevistas personales no estructuradas con preguntas abiertas (anexos 6 y 7). Las mismas tuvieron como fin obtener información sobre aspectos claves de la logística de almacenes en la importadora. Las entrevistas fueron aplicadas al director del departamento Compras Nacionales y al encargado de la dirección de almacén. También, se empleó para la búsqueda de información de diferentes niveles de la estructura organizacional, en función de la logística de almacenes, así como, del estado actual operativo de la empresa. Con la realización de un cuestionario previamente elaborado se pudo obtener información a través de la valoración dada por los encuestados (anexo 8). La investigación se extendió a las respuestas subjetivas de esta técnica. Se aplicó a la muestra descrita en párrafos anteriores.

A partir del empleo de la herramienta lista de chequeo (anexo 9) para la logística de almacenes y gestión de inventarios elaborada por García (2023) se tuvo en cuenta el modelo referencial de la logística competitiva, el decreto ley 47/2020 del MINCIN y el modelo de redes de valor. A través de esta se pudo recolectar información secundaria del estado actual con que operan los almacenes en la entidad objeto de estudio. Además, se utilizó para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en documentos rectores de la logística de almacenes.

De igual manera, en esta última etapa se elaboró un diagrama de Pareto. El mismo facilitó la organización en orden descendente de las problemáticas

presentadas en el proceso de almacenamiento. Asimismo, permitió asignar un orden de prioridades para evaluar todas las fallas y permitió a la empresa la toma de decisiones.

Una vez conocida la situación actual de la empresa en relación a su logística de almacenes, se procedió al análisis causal. Para ello se realizó un diagrama de Ishikawa, donde primeramente se identificó el problema a analizar y se colocó en la extrema derecha (cabeza del pescado). Después, teniendo en cuenta los módulos que constituyen las debilidades más significativas, se elaboraron las espinas principales. Luego se efectuó una lluvia de ideas, como técnica en grupo y por último se analizaron y seleccionaron las causas más probables, las cuales se colocaron en las espinas del diagrama.

Etapa 5: Análisis de los resultados.

En esta última etapa se realizó una valoración cualitativa de los resultados alcanzados en la etapa anterior, donde se identificó las principales problemáticas relacionadas con la logística de almacenes. Para el procesamiento de la información recopilada en toda esta etapa se empleó el programa informático Microsoft Excel.

Capítulo III: Situación actual del desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco. Aplicación de la metodología propuesta

En el presente capítulo se analizan los datos recolectados durante la investigación. Para la realización del diagnóstico se tuvo en cuenta la metodología propuesta en este estudio, a partir de las etapas descritas anteriormente.

3.1 Resultados de la observación científica

A través de los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación (anexo 5), se comprobó la integración existente entre las tres áreas fundamentales de la empresa (Importaciones, Compras Nacionales y Técnico Comercial). Las mismas se relacionan estrechamente en todos los procesos, esto facilita una mayor agilidad en la centralización de la información y la comunicación.

Asimismo, la importadora posee cinco almacenes. Entre estos, tres pertenecen a Almacenes Universales S.A. (Sociedad Anónima). Debido a una reestructuración de espacio el dedicado a líquidos y desechables se tuvo que fusionar con el destinado a material de oficina. El restante de estos tres arrendados se emplea para conservar los víveres. Estos almacenes se encuentran distantes de la importadora y para llegar hasta allá se utiliza el transporte de la misma.

Los dos almacenes propiedad de la empresa son la nevera y el designado a productos químicos. El primero se halla al lado de esta y se puede ir caminando, mientras que el último está ubicado en un lugar lejano.

El de productos químicos está caracterizado por su pequeño tamaño. También, en él se encuentran almacenadas hojas que no cabían en el de materiales de oficinas. Lo anterior afecta el espacio para las maniobras laborales y constituye un riesgo de seguridad porque no se deben mezclar productos que difieran de los químicos con estos últimos. A su vez, la puerta de entrada del mismo posee un ventanal superior roto por el cual entra agua cuando llueve, esto dificulta las

condiciones de almacenaje. Esta situación se ha plasmado en todos los planes de riesgo, debido a su repercusión en la seguridad¹.

En cuanto a las condiciones de trabajo en los almacenes, se puede clasificar de regular. De forma general, tienen una buena estructura y ventilación, sin embargo, no tienen la iluminación adecuada y presentan existencia de plagas y roedores. En adición, el techo se filtra y tienen la necesidad de amotinar los productos, por eso se observa que algunos espacios están sobrecargados y en otras áreas no se coloca ninguna mercancía. Por tanto, los procedimientos de recepción y despacho de pedidos se realizan con dificultades, al no tener en algunos casos facilidad para moverse por los almacenes debido a las filtraciones y los productos amotinados. No obstante, planean solucionar las filtraciones en el techo para luego arreglar la luminaria.

Se pudo apreciar que los trabajadores mantienen entre ellos estrechas relaciones, así como con los directivos de los departamentos. Esto evidencia la buena armonía observada en la labor diaria, ya sea recepción de mercancías, almacenamiento de las mismas o despacho hacia las distintas empresas del Grupo Palco. De igual forma, se percibió una buena higiene y limpieza en la manipulación de los productos con los que trabajan. Los trabajadores respetan todas las medidas para evitar incidentes laborales.

En resumen, este procedimiento contribuyó a detectar las siguientes deficiencias: el espacio disponible en los almacenes para las maniobras laborales es poco, las condiciones de almacenamiento son medianamente aceptables y la presencia de plagas. También, se demostró que las debilidades mencionadas son eclipsadas por los recursos humanos, los cuales constituyen su mayor fortaleza.

3.2 Resultados de las entrevistas

Se realizaron dos entrevistas. La primera de ellas se le hizo al director de Compras Nacionales (anexo 6). Este departamento está compuesto por el director, el especialista en Compra Venta del Comercio Interior, el técnico en

¹ No se pudo visitar este almacén, pero se le realizaron preguntas al encargado del mismo cuando estuvo en la importadora.

Compra Venta de Comercio Interior, el técnico en abastecimiento técnico material (ATM) y el balancista distribuidor. Todas las plazas están cubiertas.

Un proceso importante que garantiza los niveles de suministros planteado por el director fue las reuniones de los comités de compra. En ella participan los directivos de los diferentes procesos funcionales y de apoyo de la importadora. Además, se proponen posibles proveedores con los que se pretende hacer contratos con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes.

El entrevistado plantea que diariamente se realizan las compras de la demanda completa de las empresas del Grupo Palco. Con respecto al comité de compra, expresa que funciona de la siguiente manera: se lleva la propuesta a la reunión, se analiza para llegar a una proposición final, luego se procede a hacer una revisión con el propósito de saber si es la opción más viable y si es el caso se realiza la compra. En cuanto a las formas de pago principales, una gran cantidad de proveedores lo piden anticipado, por lo que en algunas ocasiones no pueden proceder con la compra. En otros casos se realiza el pago a 30 días y se establece mediante transferencias bancarias y cheques.

Este año se propuso trabajar en la depuración de la cartera y proponer al Consejo de Dirección la baja de aquellos proveedores que no actualizan la documentación o no son de interés para mantenerlos en la cartera. En adición, plantean la identificación e incorporación de nuevos proveedores preferiblemente productores o distribuidores exclusivos, así como mantener actualizada la documentación de los mismos. Se le concede una gran importancia a la evaluación de los proveedores debido a la estrecha vinculación e incidencia directa que tienen en la calidad de los servicios y productos ofertados por la importadora a sus clientes. De manera general, el desempeño de los proveedores es bueno, aunque en los momentos actuales presentan fallas asociadas al déficit de suministros a nivel nacional.

La distribución se lleva a cabo en dependencia de los pedidos de las empresas abastecidas y recalcó el director, la planificación es diaria. El procedimiento de las solicitudes de pedido se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad de los productos, las necesidades y el stock existente. Esto se lleva a cabo con el propósito de evitar la escasez de los bienes, estrategia puntual debido a la falta

de insumos en el país. En este sentido, existen pedidos que no son corrientes y se tienen que gestionar la existencia de dichos renglones.

En relación al transporte, además de tener pocos medios, los mismos se encuentran en un estado regular. Esta situación es preocupante porque el cumplimiento del objeto social de la importadora depende en gran medida de estos medios para el proceso de almacenamiento. Existen tres montacargas, uno por cada almacén (víveres; material de oficina, líquidos y desechables y nevera). Es fundamental recalcar que están bien distribuidos teniendo en cuenta las localizaciones de los almacenes.

Además, al no tener parque automotor propio para la distribución de los pedidos dependen de otra empresa. Esta carencia de autonomía es una de las necesidades influyentes sobre el desempeño de las actividades realizadas en el departamento según el entrevistado. También, se halla el déficit de los medios informáticos, esto perjudica el flujo de información. La tecnología pudiera facilitar y gestionar la obtención de información rápidamente.

El flujo informativo con el resto de los departamentos el director lo clasificó de bueno. En esta empresa se le presta especial atención a este tema porque consideran que el éxito depende del flujo efectivo de comunicación entre las partes interesadas internas y externas.

Entre los principales inconvenientes presentados durante el proceso de compras el director señaló las debilidades en el mecanismo de pago a los proveedores, en cuanto a demoras y la existencia de algunos proveedores que no actualizan la documentación. En diversas ocasiones pierden la mercancía por el retraso y la falta de información a la Dirección de Compras en cuanto a la ejecución de los desembolsos. En cuanto al proceso de abastecimiento, la principal dificultad mencionada fue la falta de materia prima para la producción de insumos de gran demanda en el grupo.

El empleo de esta técnica permitió detectar las incidencias fundamentales en el departamento Compras Nacionales. Las mismas fueron: la asignación del transporte por parte del responsable llega tarde o no se asigna para la compra y se desaprovecha la jornada laboral. Adicionalmente, se hallan problemas con la planificación del transporte de carga debido a la situación presentada con el

parque automotor, así como la falta de combustible y la impuntualidad del mismo luego de la planificación. Por lo tanto, los elementos precedentes traen como consecuencia limitaciones en el incremento de las compras.

La otra entrevista fue realizada al encargado de almacén (anexo 7). El mismo enunció que cuatro de los cinco almacenes cumplen los requerimientos mínimos en cuanto a condiciones de infraestructura presentadas. En el caso del almacén de líquidos y desechables, que se unió al de material de oficina, se adaptó con los recursos indispensables. La tecnología de almacenamiento aplicada es manual y con montacarga.

Todos los almacenes cuentan con Expediente Logístico (EXPELOG), en los que se refleja la existencia de un adecuado aprovechamiento del área, volumen y altura. Esto permite una correcta ubicación de las existencias, facilita el control y localización de las mismas, las cuales están ubicadas por familia de productos. Este trabajador recalcó que todas las mercancías tienen tarjeta de estiba, esto prueba la importancia concedida al control. Se hace necesario resaltar que el acceso a los almacenes es limitado a personal autorizado y debidamente certificados, lo cual refuerza la seguridad.

Los almacenes cuentan con registros perecederos, para el control de calidad, se utilizan para los alimentos y los químicos. En este documento se localiza la fecha de vencimiento del producto. Lo anterior facilita el conocimiento de cual producto distribuir con antelación a otros. Asimismo, contribuye a evitar el deterioro y descomposición de las existencias, y pérdidas económicas. El entrevistado señaló que el nivel de rotación de los productos es alto, esto se debe a que los venden rápidamente y reemplazan su inventario en un periodo adecuado.

El procedimiento de devolución de las mercancías se realiza a través de un documento autorizado previamente por el jefe de ATM. Las causas de dicha devolución pueden ser faltante, rotura o vencimiento. En cuanto al procedimiento de reposición de las mercancías, se lleva a cabo por medio de un pedido comercial.

Las condiciones de trabajo del área de abastecimientos son estanterías, ventilación e iluminación. El interrogado declaró que las necesidades influyentes sobre el desempeño de las actividades realizadas en esta zona son: la buena

iluminación, la correcta ventilación y el uso de montacarga como medio de transporte principal.

En síntesis, esta técnica permitió el descubrimiento de los siguientes inconvenientes durante el proceso de almacenamiento: roturas de mercancías y de medios de transporte, principalmente montacarga, deteriorada infraestructura e insuficientes sistemas de iluminación y existencia de escasos equipos e instrumentos de manipulación.

3.3 Resultados de la aplicación de los cuestionarios

Se le aplicó a un total de 16 trabajadores un cuestionario (anexo 8). A continuación, se presenta el análisis de las respuestas. Para una mejor comprensión de los resultados se diseñó una tabla en el programa informático Microsoft Excel donde se reflejaron las frecuencias absoluta y relativa (anexo 10).

La figura 1 muestra claramente el comportamiento de las respuestas dadas por los trabajadores de la importadora después de procesada la información de los cuestionarios.

Figura 1. Cuestionarios procesados.

En la primera pregunta casi todos los encuestados respondieron afirmativamente sobre la existencia de trabajadores para cada función en el proceso de almacenaje. Lo anterior beneficia la especialización del trabajo y la concentración en la tarea. Además, demuestra que la importadora cuenta con la cantidad de personal necesario. También, cada uno realiza su función plenamente, sin tener la preocupación de labores que no le corresponden.

En cuanto a la segunda pregunta, más del 93 % de los trabajadores aseguraron la existencia de un control de procesos y supervisión óptima que mejora los tiempos de despacho. Esta planificación pudiera favorecer en gran medida la distribución interna, facilitar el trabajo de los almaceneros, evitar la acumulación de pedidos de diferentes empresas e impedir interrupciones en el procedimiento de entrada de nuevas mercancías.

En la pregunta tres, la mayoría niega hacer varias tareas o se les sobrecarga de trabajo. Lo anterior reafirma la respuesta dada a la pregunta uno sobre la existencia de trabajadores para cada función.

En el caso de la pregunta cuatro, todos los recursos humanos respondieron positivamente a la existencia de sistemas automáticos para los registros de inventarios. Lo anterior pudiera evidenciar una de las formas presentes en la importadora para evitar excedentes, exceso de existencias y pérdidas de ventas.

Todos los encuestados concordaron en que se tienen registros de entrada y salidas de producto y un sistema para controlar los stocks en los almacenes. Esto pudiera significar que se le presta especial atención al monitoreo y control de los inventarios, con el fin de saber si el producto está disponible y cuáles son los más o los menos vendidos.

El 75 % de los trabajadores plantearon que no hay suficientes señalizaciones en el área de los almacenes. Esto pudiera incidir en la ocurrencia de accidentes laborales y perjudicar la seguridad de los recursos humanos, mercancías y equipos.

En la pregunta ocho, trece de los encuestados consideraron que no son suficientes los equipos para realizar un proceso de despacho eficiente. Es preciso mencionar que los medios utilizados para distribuir los productos hasta

los puntos de ventas no son los mismos empleados para realizar las actividades en los almacenes y aun así son pocos.

Todo el personal tiene conocimiento de las clasificaciones de los almacenes por tipo de producto adecuadas a los lotes de conservas. Esto pudiera estar relacionado con la preparación del capital humano.

De los trabajadores más del 87 % afirmaron recibir cursos de capacitación continuamente. Este aspecto es muy positivo porque así conocen las tendencias actuales de su especialidad con la exigencia demandada en la actualidad, y sus conocimientos son suficientes para el perfil de su puesto de trabajo. Asimismo, estos cursos inciden en la realización eficiente del trabajo y disminuyen la brecha entre los problemas de la práctica y la gestión del conocimiento.

En la antepenúltima pregunta, todos los encuestados aseguraron la existencia de registros codificados para identificar de manera rápida los pedidos. Esto se debe al empleo de la tarjeta de estiba, donde se registran las fechas de entrada y salida de los productos y se establece el saldo restante de cada producto, con su descripción y código específico.

El 81 % de los interrogados expresaron que los almacenes no cuentan con espacios para las maniobras laborales. Esta situación es preocupante porque pueden ocurrir accidentes y ocasionar pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, se tiene establecido arreglar este problema lo antes posible, en cumplimiento de su política de seguridad y protección.

En la última pregunta, todos los trabajadores plantearon que la importadora tiene devoluciones de pedido. La calidad de las mercancías compradas se estipula en el contrato con los proveedores. De no cumplirse esta obligación contractual, se toman medidas por parte de la empresa para la devolución o reposición de las mercancías. Por lo mencionado con anterioridad se evidencia que se tiene como prioridad la satisfacción del cliente porque es su razón de ser. En este sentido, se garantiza la calidad de sus productos.

De manera general, esta técnica ayudó a revelar las problemáticas siguientes: insuficiente señalética en el área de los almacenes, no existen todos los equipos necesarios para la realización de un proceso de despacho eficiente y los

almacenes no cuentan con suficiente espacio para las maniobras laborales. A pesar de los elementos mencionados la importadora presta especial atención al control de los registros.

3.4 Resultados de la aplicación de la lista de chequeo

La lista de chequeo (anexo 9) se dividió en 7 aspectos. Primeramente, se encuentran los aspectos relacionados con la descarga, luego le sigue la recepción, a continuación, el completamiento para el almacenaje. Después llega el almacenaje que es el de más preguntas por su relevancia para la investigación, también se hallan la preparación para los predespachos y la carga. Por último, está el despacho.

3.4.1 Descargas

El área de descarga de la empresa cumple los requerimientos en correspondencia con la cantidad de mercancía recibida en el día. Todas las operaciones de esta área se realizan de forma mecanizada. De igual forma, no existen facilidades para la descarga de la mercancía como el uso de andenes, entre otras. Esta situación es desfavorable porque sin estas condiciones los equipos destinados a esta función pudieran desgastarse más y afectaría el tiempo reservado para esta acción.

3.4.2. Recepción

El especialista encargado de la recepción de varias mercancías es el contador-facturador, perteneciente al departamento de economía y es economista. En este sentido, el personal dedicado a la recepción de mercancías ha recibido cursos de capacitación en el último año.

Adicionalmente, la mercancía recibida la mayoría de las veces coincide con la solicitada o informada en calidad y cantidad. En el caso de la factura el proveedor la envía en tiempo la mayoría de las veces, al igual que la documentación junto con la mercancía. Es necesario señalar que siempre se realizan las reclamaciones pertinentes a los proveedores por avería o faltante de producto. A pesar de efectuar las exigencias, son flexibles en cuanto al estado de la mercancía recibida y al plazo de entrega de los documentos. Se deberían ejecutar contratos más rigurosos o cumplirlos a cabalidad con la finalidad de no afectar la calidad del producto.

3.4.3 Completamiento para el almacenaje

La empresa utiliza medios unitarizadores, sin embargo, no son suficientes. También, se aplican correctamente en todos los casos las normas y técnicas a tener en cuenta para la utilización de los medios unitarizadores como altura de la carga permisible, peso máximo a soportar, entre otras. Las reglas de unitarización de las cargas se conocen, se cumplen y se aplican correctamente en todos los casos. Presentan como máxima dificultad en este aspecto la no realización de estudios para el mejoramiento de la unitarización de las cargas. Para revertir este problema se pudieran buscar formas más adecuadas de unitarización, determinar la cantidad necesaria de medios unitarizadores y los esquemas de carga, entre otras.

3.4.4 Almacenaje

Ordenamiento y óptima distribución en planta

La altura de los alojamientos de las estanterías es correcta y se aprovechan en un 75 %. En adición, la disposición de los estantes respecto a la nave es la adecuada. Una gran cantidad de estantes y alojamientos están correctamente señalizados. Contrario a lo anterior no todas las áreas (descarga, recepción, almacenamiento, completamiento, mermas, averías, servicios, despacho, carga, otras) se encuentran localizadas y bien señalizadas.

En esta empresa la mercancía se ubica teniendo en cuenta el cumplimiento del LIFO (último que entra primero que sale). La colocación y altura de las mercancías encontradas en estibas directa es correcta. Es necesario destacar que el producto está agrupado de acuerdo a su tipo y tecnología adecuado a los mismos. Es válido destacar que no se colocan los artículos de forma estratificada y en correspondencia con su rotación.

Se miden con regularidad los indicadores de aprovechamiento del espacio de almacenamiento. Entre estos se hallan: el coeficiente de aprovechamiento del área, de la altura, del volumen. Además, se encuentra el coeficiente de carga en área útil y el coeficiente de ocupación del almacén. Se comparan estos indicadores con periodos pasados con el propósito de detectar variaciones.

Además, presentan como fortaleza la correspondencia de todos los equipos de manipulación con la disposición y el ancho de los pasillos de trabajo. Deberían aprovechar al máximo esta ventaja.

Transporte interno

En los almacenes las operaciones de manipulación casi nunca provocan interrupciones en los procesos de recepción y despacho. Los medios destinados se aprovechan en un 100 % y en muy pocos casos no garantizan la manipulación de todas las cargas en un tiempo razonable. Aunque la empresa cuenta con las fortalezas mencionadas anteriormente presentan inconvenientes como el diseño de planes. Estos serían para optimizar los recorridos realizados por los medios de manipulación y disminuir la cantidad de veces que se manipula un artículo.

Protección de los materiales y trabajadores contra riesgos potenciales o ambientales

El sistema automatizado de detección y protección contra incendio funciona correctamente. Los almacenes cuentan con extintores apropiados en cantidad y se encuentran ubicados atendiendo a las características de los productos almacenados. Es oportuno exponer que son suficientes las posibles vías de evacuación. Todos los estantes están dispuestos de forma que cumplen las normas de protección contra incendio.

El personal de los almacenes cuenta con los medios de protección y seguridad adecuados para la manipulación y almacenamiento de las cargas, tales como: guantes, overol, zapatos, fajas. Existe en cada almacén un control del acceso a las naves, esto permite tener una mayor seguridad. Los almacenes de forma general cuentan con una protección buena en las puertas, sin embargo, las ventanas se encuentran en un estado regular, lo que dificulta el cuidado de la mercancía. Los alquileres están asegurados a través, de las pólizas usadas por Almacenes Universales S.A.

Según lo mencionado con anterioridad no hay señalizaciones en todas las áreas de almacén. No obstante, las vías de evacuación sí están señalizadas. Esto

demuestra la importancia concedida a la salud y protección de los recursos humanos.

Cuidado y mantenimiento

En el área de almacén no hay una correcta limpieza de los pisos, estantes y envases. A esta situación se le debe prestar especial atención porque pudiera ser una de las causas de la presencia de roedores y se puede ver afectada la salud de las personas y la calidad de los productos. Asimismo, se cumplen solo las normas conocidas de conservación individual para cada artículo, las desconocidas se violan. Referido a lo anterior, en muy pocos casos no se aplican el plan de medidas para conservar sin daños productos ociosos o de lento movimiento. En la importadora, almacenan los productos según la capacidad de almacenaje.

Control de las existencias

La empresa utiliza siempre en sus procesos la misma identificación de las cargas (códigos, denominación, etiquetas, etc.) que vienen del proveedor. Existe un sistema formulado de planificación de inventario que se realiza de manera planificada en varios momentos de un periodo. Se aplican los parámetros de gestión de inventario, tales como: punto de pedido, existencia máxima y mínima, ciclo de gestión del pedido, intervalo de reaprovisionamiento, cobertura, frecuencia del pedido y edad del inventario. Adicionalmente, se realiza un chequeo al azar de la tarjeta de estiba contra físico (10%), con una frecuencia de 30 días.

En cuanto a la documentación se mantiene actualizado el control de las existencias. También, se tiene el registro de las devoluciones y transferencias, las tarjetas de estibas y el registro de pedido. Se realiza siempre el procedimiento para dar seguimiento a los pedidos de los clientes.

Es importante aclarar que se ejecutan auditorías a los inventarios para controlar la calidad de la documentación de manera no organizada en algunos momentos de un periodo. Existe un sistema formulado de control de inventario y se lleva a

cabo sistemáticamente de forma planificada. En este sentido, el nivel de inventario no se corresponde con la estructura de venta del territorio.

Se puede decir que la importadora presenta toda la documentación necesaria para llevar a cabo un eficiente control de las existencias. No obstante, no utiliza el sistema de identificación de las cargas por tecnología de código de barras. Esta situación no impide el correcto desempeño de este proceso.

3.4.5. Preparación para los predespachos

La empresa cuenta con herramientas automatizadas que permiten la selección y localización de la mercancía. Lo anterior contribuye al bienestar del trabajador porque la no realización de estas acciones de forma manual, evita el deterioro físico del cliente interno y la ocurrencia de accidentes laborales. Además, no se utiliza radio frecuencia para la localización de la mercancía

Sin embargo, el área de predespacho presenta algunas deficiencias. Primeramente, aunque dispone de toda la infraestructura para realizar la preparación de los pedidos (medios de manipulación, estantes, etc.), en algunas ocasiones se requieren más, o de otro tipo de equipos. En segundo lugar, las cantidades por embalajes (unidades por bultos) en algunos casos no cumple los requerimientos del cliente.

A pesar de las problemáticas detectadas, el empleo de herramientas automatizadas ayuda a preservar la salud física de los empleados y a realizar un mejor predespacho de los pedidos.

3.4.6. Carga

Es preciso expresar que la empresa no posee facilidades como andenes para el despacho de la mercancía, siendo el mismo caso que para las descargas. Otro de los problemas hallados fue que el área de predespacho es insuficiente para algunas cantidades de mercancía despachadas en el día. Lo anterior perjudica la labor realizada al disminuir la rapidez del trabajo e influye negativamente en el tiempo de entrega del producto al cliente.

3.4.7. Despacho

Cabe enfatizar la preparación poseída por el personal dedicado al despacho de mercancías para desempeñar sus funciones. El tiempo máximo y promedio establecido para recibir un pedido en los almacenes y realizar su despacho coincide y es de 72 horas, mientras que el tiempo mínimo es de 24 horas.

En la importadora el tipo de control utilizado al despachar la mercancía es el cuantitativo. Se recomienda emplear el cualitativo también para obtener un enfoque más completo. Entre estos controles se emplean: conteo al detalle (100%) y chequeo por el peso del bulto. Se sugiere utilizar, además el conteo por bultos (100%) y el conteo de bultos al azar (10%), con el fin de lograr un mayor control y evitar la pérdida de mercancías o el robo de las mismas.

Aunque se tiene siempre la documentación necesaria para realizar el despacho de mercancías se aconseja agregar la elaboración de un plan para cumplir pedidos urgentes. De esta manera, evitan imprevistos como accidentes laborales y pérdida o rotura de existencias por mala manipulación, entre otras.

Si bien para las cargas y descargas no hay andenes, en el caso del despacho de existencias sí, pero se encuentran solamente en la nevera para la mercancía refrigerada. Es válido abordar que una de las debilidades en cuanto al proceso de almacenamiento es la falta de facilidades para desarrollar la mayoría de estas actividades.

3.5 Diagramas de Pareto e Ishikawa

En la empresa se analizó la incidencia de las deficiencias detectadas asociadas a la logística de almacenes a partir de un cuestionario realizado a los empleados escogidos como muestra anteriormente (anexo 11). Luego se procedió a ordenar los problemas de mayor a menor y se halló el porciento y el porciento acumulado de cada uno (anexo 12). A partir de estos resultados fue posible el diseño del diagrama de Pareto (figura 2). Como parte del análisis del principio 80:20 se determinaron como las deficiencias vitales las que estuvieran por encima del 80 %.

Figura 2. Diagrama de Pareto.

Esta herramienta permite asignar un orden de prioridades y la empresa direcciona sus esfuerzos y tiempo al 20% de las causas que logran solucionar el 80% de los problemas. Debido a esto, posibilita la eficacia al enfocarse en realizar actividades que realmente otorguen resultados.

En otras palabras, se puede decir que, aunque todas las deficiencias detectadas inciden negativamente en el desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco, solo son responsables de dicho efecto algunas. Los resultados del análisis del diagrama de Pareto indican que el 80% de los defectos son generados por el déficit de equipos e instrumentos de manipulación, las condiciones de almacenamiento medianamente aceptables, la dependencia de otra empresa para la distribución de los pedidos, las roturas de medios de transporte, los insuficientes medios de transporte para la recepción y despacho de mercancías y el incumplimiento de las cantidades por embalajes requeridas por el cliente. Es necesario afirmar que, atendiendo estos problemas, la empresa puede mejorar en gran medida su situación actual porque son los que están causando el mayor impacto en el desempeño de la logística de almacenes.

Las debilidades mencionadas con anterioridad se pudieran mitigar con las fortalezas siguientes: adecuado flujo informativo entre los diferentes departamentos, actualizada la documentación relacionada con las existencias y mantenimiento de un control para evitar el desvío de recursos, presencia de una buena estructura de almacenes en cuanto a la altura de los alojamientos de las estanterías, la disposición de los estantes y el ancho de los pasillos de trabajo en correspondencia con todos los equipos de manipulación. En el caso de los recursos humanos, donde recae su mayor fortaleza se puede afirmar la existencia de trabajadores para cada función en el proceso de almacenaje y con experiencia en la actividad, además, se destaca la habilidad de saber trabajar en equipo. Es válido destacar la atención prestada al cumplimiento de la política de protección de materiales y trabajadores contra riesgos potenciales o ambientales.

Con el propósito de visualizar mejor la situación actual del desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco, se diseñó un diagrama de Ishikawa (figura 3). Para la realización de esta herramienta fue de mucha ayuda la participación de los especialistas de las áreas donde se detectaron, a través del diagrama de Pareto, las principales deficiencias.

Para ello se procedió al análisis causal, como la posibilidad de examinar los elementos que intervienen en este proceso. A través de una interacción causa y efecto, se pudo revelar las causas de la dispersión y además ordenar la relación entre las que originan el problema específico.

Figura 3. Diagrama de Ishikawa.

A través de la figura 3, se puede afirmar que el desempeño de la logística de almacenes en la empresa es regular, debido a que no se lleva a cabo una gestión basada en la mejora continua como elemento que afecta la calidad de los procesos y la eficiencia de la jornada laboral. Además, no se trabaja bajo un adecuado enfoque estratégico, esto dificulta establecer alianzas con los proveedores y perjudica ofrecer un producto competitivo al cliente final. También, se daña la rapidez del trabajo y la salud de los recursos humanos por las condiciones en los almacenes y el estado de los medios de trabajo.

3.6 Valoración de las principales deficiencias detectadas

A partir de los resultados alcanzados con la aplicación de la guía de observación, las dos entrevistas, los cuestionarios y la lista de chequeo se pudo describir la situación actual del proceso de almacenamiento en la empresa. Se puede afirmar que de modo general el desempeño de la logística de almacenes en la Importadora Palco es regular debido a las debilidades identificadas.

La situación con los equipos para realizar un proceso de distribución eficiente en los almacenes se pudiera considerar como una ventaja, pero también pudiera ser una desventaja. En este sentido, al no ser los mismos medios utilizados para llevar la mercancía hasta su destino final el transporte de la importadora no se desgasta tanto y tiene más años de explotación. No obstante, esto propicia la

dependencia de otra empresa para realizar esta función y puede traer como consecuencia retraso en la entrega o mala planificación y falta de coordinación.

Se hace necesario fomentar la programación de cursos anuales de capacitación porque mientras más preparado esté el trabajador, mejor realiza su labor y así se pudiera obtener mayores beneficios o evitar errores. Se considera de vital importancia que en la importadora se potencie la realización de estudios para el mejoramiento de la unitarización de las cargas y disminuir la cantidad de veces en que se manipula un artículo. Además, se pudiera investigar cómo colocar los artículos de forma estratificada y en correspondencia con su rotación.

Con el propósito de mantener en buen estado los medios de manipulación se debería optimizar los recorridos realizados por estos. Asimismo, para no violar las normas desconocidas de conservación individual para cada artículo se propone desarrollar una búsqueda que abarque todas las formas de conservación existentes para cada producto y así tener varias opciones. Igualmente, se aconseja mantener el control en los registros de inventarios, de entradas y salidas de producto e identificación de manera rápida de pedidos ya que aportan información valiosa de la cual dependen para cumplir su objeto social y propician la rapidez del proceso de despacho de mercancía.

Conclusiones

Una vez concluida la investigación se arribó a las siguientes conclusiones basadas en los objetivos propuestos:

1. El diagnóstico del desempeño de la logística de almacenes tiene una gran importancia en el desarrollo de la importación de bienes y brinda información oportuna para saber si el proceso de almacenamiento se lleva a cabo de manera eficiente o no, en aras de mejorar la competitividad de las organizaciones.
2. A partir de la caracterización de la Importadora Palco se pudo entender la evolución de la empresa y permitió ofrecer elementos necesarios para evaluar su situación.
3. La aplicación de los procedimientos, las técnicas y las herramientas empleados evidenció que la Importadora Palco presenta un regular desempeño de su logística de almacenes.
4. Las principales deficiencias detectadas fueron el déficit de equipos e instrumentos de manipulación, las condiciones de almacenamiento medianamente aceptables, la dependencia de otra empresa para la distribución de los pedidos, las roturas de medios de transporte.

Recomendaciones

Al concluir la investigación se recomienda:

1. Presentar los resultados al Consejo de Dirección de la Importadora Palco para su valoración.
2. Utilizar la investigación como material para futuras consultas sobre logística de almacenes y en actividades de capacitación, permitiendo la generalización de los resultados obtenidos.
3. Divulgar los resultados y experiencias obtenidas durante la investigación, en eventos, publicaciones científicas, revistas nacionales e internacionales.
4. Emplear las herramientas propuestas para la evaluación sistemática de los procesos logísticos y detectar a tiempo los problemas.

Bibliografía

- Abarza, F. (30 de Abril de 2021). *Logística de almacén: ¿qué función cumple en la cadena de suministro?*
<https://doi.org/https://www-beetrack-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.beetrack.com/es/blog/relacion-entre-almacen-y-logistica>
- Ariza, F. (22 de junio de 2022). ¿Por qué es vital la gestión hotelera de clientes y proveedores? Blog as hotel.
<https://blog.ashotel.es/2022/06/10/por-que-es-vital-la-gestion-hotelera-de-clientes-y-proveedores/>
- Acevedo, J. A y Gómez, M. I. (2001). *La logística moderna y la competitividad empresarial*. La Habana: IPSJAE.
- Baca, R. J y Torres, D. (2019). *La gestión logística y su incidencia en la satisfacción del cliente interno de la empresa Villa Bellavista S.A.C., ciudad de Tarapoto, Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, Facultad de Ciencias Económicas*.
- Ballesteros, J. M. (2016). *Como la logística contribuye al desarrollo de la competitividad de una empresa*. Bogotá.
- Ballou, R. H. (2004). *Logística. Administración de la cadena de suministro*. Quinta edición. México: Pearson Educación.
- Blog Beetrack. (5 de marzo de 2021). *La importancia de la evaluación de desempeño en logística*. Blog Beetrack - Logística en tiempo real.
<https://www.beetrack.com/es/blog/la-importancia-de-la-evaluacion-de-desempeno-en-logistica>
- Cabrera, V. (2003). *Curso superior de abastecimiento en la hotelería*. La Habana.
- Calero, D. E., Gamboa, JM., y Mancheno, MJ. (2020). *Organización logística, diagnóstico competitivo en almacenes comerciales de la zona 3 del Ecuador*. FIPCAEC, V (17), 158-181.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23857/fipcaec.v5i5.190>
- Calle, M y Gómez, O. (2018). *Gestión en el departamento compras del hotel*. En M. Calle, A. Lazo, y M. Granados (Coordinadores), *Gestión del Sector Alojamiento - Hotel* (pp. 112-135). Machala (Ecuador). Editorial UTMACH.
- Chávez, D. C., Rivadeneira, C. I., Cueva, J. F., y Monobanda, W. G. (2019). *La Calidad en la Logística*. Ecuador: Editorial Centro de Formación Collquium.
- D'Hautesserre, A. M. (2000). *Lessons in managed destination competitiveness: the case of Foxwoods Casino Resort*. *Tourism Management*(21), 23-32.
- Foronda, C., y García, A. M. (2009). *La apuesta por la calidad como elemento diferenciador en los destinos turístico*. Murcia, España: Planes renovados. Cuadernos de Turismo.
- Garcés, Y., Sarmiento, Y., y Paneca, Y. (2018). *La competitividad turística: su medición y factores determinantes*. *Caribeña de Ciencias Sociales*.

<https://doi.org/https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/competitividad-turistica.html>

- García, B. (2015). Factores logísticos que inciden en el aumento de la competitividad de las PyMES: una revisión de literatura. *Revista Cultura Científica y Tecnología*, 52(12), 216-225.
- García, R. (2022). Capacitación para la realización del diagnóstico del desempeño logístico en la Delegación de Cubanacan Hoteles Occidente. Universidad de la Habana, Facultad de Turismo, La Habana.
- García, R. (2023). Lista de chequeo para la logística de almacenes y gestión de inventarios. Universidad de la Habana, Facultad de Turismo, La Habana.
- Goeldner, C. y Ritchie, R. B. (2011). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies* (12th ed.) Hoboken, New Jersey: Wiley
- González, R. C., y Mendieta, M. D. (2009). Reflexiones sobre la conceptualización de la competitividad de destinos turísticos. *Cuadernos de Turismo de Argentina*(23), 111-128.
- Guerra, M. (2013). *Gestión de la Calidad, modelos y herramientas*
- Guerrero, F. (2022). *Encuesta para el diagnóstico del almacén*. Scribd:
<https://es.scribd.com/document/503669346/Encuesta-Para-El-Diagnostico-Del-Almacen>
- Hassan, S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. *Journal of Travel Research*(38).
- Hernández, R. F. (2009). *Logística de Almacenes*. Ministerio de Comercio Interior.
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V.
- Importadora Palco. (2022). *Manual de organización*. 8.
- Legis. (10 de Junio de 2021). La importancia de la importación de bienes. blog Legis especializado en comercio exterior:
<https://blog-legis-com-co.cdn.ampproject.org/v/s/blog.legis.com.co/comercio-exterior/importancia-importacion-bienes>
- Martín, R. (2009). *Principios, organización y práctica del turismo. Primera parte*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Mecalux. (9 de Marzo de 2020). El diagnóstico logístico como herramienta para mejorar procesos. Mecalux:
<https://www.mecalux.com.mx/blog/diagnostico-logisitico>
- Merino, M. (2018). *Gestión Logística y Satisfacción del cliente en la empresa Tai Loy S.A.* Cajamarquilla: Universidad César Vallejo.
- Meindl, S. C. (2006). *Entender qué es la cadena de suministro*.

- Ministerio de Comercio Exterior. (2021). *Resolución 169*. MINCEX. Gaceta oficial de la República de Cuba.
- Ministerio del Comercio Interior. (2007). *Resolución 153*. MINCIN. Gaceta Oficial de la República de Cuba.
- Ministerio del Comercio Interior. (2020). *Resolución 47*. MINCIN. Gaceta oficial de la República de Cuba.
- Ministerio de Economía y Planificación. (1996). *Resolución 379*. MEP. Gaceta oficial de la República de Cuba.
- Ministerio de Economía y Planificación. (2010). *Resolución 771*. MEP. Gaceta oficial de la República de Cuba.
- Ministerio de Economía y Planificación. (2014). *Resolución 950*. MEP. Gaceta oficial de la República de Cuba.
- Ministerio de Economía y Planificación. (2022). *Resolución 10*. MEP. Gaceta oficial de la República de Cuba.
- Montes, A. C. (2020). Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de acción.
- Mora, L. A. (2016). Gestión Logística Integral. Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento. Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda.
- NC ISO 9000: 2015. (2015). Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabularios. Oficina Nacional de Normalización. Ciudad de La Habana, Cuba. 2015.
- NC ISO 9001:2015. (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Organización Internacional de Normalización. ISO.
- Nureña, M. Á. (2019). Propuesta de mejora en la Gestión Logística mediante herramientas de Ingeniería Industrial, para reducir los altos costos operativos de una empresa hotelera ubicado en la ciudad de Trujillo. Tesis para optar el título profesional de: Ingeniero Industrial, Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería, Trujillo.
- OMT. (2008). Glosarios de términos de turismo. Organización Mundial del Turismo: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- ONEI. (2022). Arribo de viajeros. Visitantes internacionales. Oficina Nacional de Estadística e Información: http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/arribo_de_viajeros._visitantes_internacionales_octubre_2022
- Pichs, Y., Gácita, Y., León, J. A., y Oquendo, H. (2020). Diagnóstico y rediseño del sistema logístico en la Empresa Comercializadora de Camagüey. Revista Tayacaja, 3 (1), 84-95. <https://doi.org/10.46908/rict.v3i1.73>
- Roncancio, G. (2018, mayo 24). ¿Qué es la Planeación Estratégica y para qué sirve? From Pensemos, Software de Gestión Estratégica: <http://gestion-pensemos-com.cdn.ampproject.org/v/s/gestion.pensemos.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve>

- Ríos, M. (2017). Diseño e implementación de un sistema logístico de planificación de inventarios para el área de envasado en la empresa bodega Sotelo S.A.C. . Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Robles.
- Rioseco, P. (15 de octubre de 2019). Encadenamientos productivos: ¿de qué estamos hablando? (Parte I). Periódico Granma.
- Salinas, C. E., Salinas, C. E., y Mundet, CL., I. (2019). El Turismo en Cuba: Desarrollo, Retos y Perspectivas. *Rosa dos Ventos*, 11(1), 22-42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18226/21789061.v11i1p23>
- Serrano, J. (2019). *Gestión Logística y comercial*. España: Ediciones Parainfo S.A.
- Solís, J. E. (2021). Evaluación del Sistema Logístico para la mejora de la Gestión Del Hotel Balandra de la Parroquia Manta, Provincia de Manabí.
- Torres, M y Mederos, B. (2005). *Fundamentos de la logística*. Pinar del Río: Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca y la Sociedad Cubana de Logística y Marketing de la ANEC.
- Valencia, J. A. (5 de Junio de 2019). Metodología de diagnóstico logístico de almacenes y centros de distribución. *Realidad y Reflexión*, 11(49), 93 - 105.
<https://doi.org/10.5377/ryr.v49i49.8067>
- Winter, D., Giro, R., y Vitorino, VA. (2015). Logistic service quality as a mediator between logistics capabilities and customer satisfaction.

Anexos

Anexo 1: Estructura organizativa de la Importadora Palco.

Fuente: Importadora Palco.

Anexo 2 Mapa de proceso de la Importadora Palco.

Fuente: Importadora Palco.

Anexo 3 Cartera de proveedores.

No.	País	Cantidad	No.	País	Cantidad
1	Alemania	2	17	Islas Caimán	1
2	Argentina	2	18	Islas Vírgenes	2
3	Bélgica	1	19	Italia	27
4	Belice	1	20	México	14
5	Brasil	6	21	Nicaragua	2
6	Canadá	17	22	Panamá	46
7	Chile	4	23	Perú	1
8	China	2	24	Portugal	5
9	Costa Rica	2	25	República Checa	2
10	Curazao	1	26	República Dominicana	4
11	Ecuador	1	27	Rusia	4
12	España	149	28	Salvador	1
13	Francia	3	29	Suiza	5
14	Guatemala	2	30	Trinidad y Tobago	1
15	Holanda	4	31	Uruguay	2
16	Irlanda	1	32	Venezuela	1
TOTAL: 316					

Fuente: Importadora Palco.

Anexo 4 Compañías que resultaron bajas de la cartera de los proveedores.

País	Cantidad
España	7
Italia	1
México	1
Panamá	3
Chile	1
TOTAL	13

Fuente: Importadora Palco

Anexo 5: Guía de Observación para conocer el estado de la logística de almacenes en la Importadora Palco.

Guía de observación

Objetivo: Examinar el estado de la logística de almacenes en la Importadora Palco.

Periodo de observación: de abril a septiembre de 2023

Aspectos a observar

Sobre el proceso logístico:

- Integración de las áreas de Importaciones, Compras nacionales y Técnico Comercial.
- Estado de los almacenes para la conservación de las mercancías.
- Infraestructura tecnológica del área.
- Medios de transporte para la distribución de las mercancías.
- Relaciones e intercambios con los proveedores.
- Cumplimiento de las normas y regulaciones de las actividades de compra, almacenamiento y distribución.
- Realización de los Comité de Compras.
- Proceso de solicitud de mercancía por las empresas abastecidas.
- Organización y condiciones de trabajo.

- Procedimientos de recepción de mercancías (revisión de facturas, especificaciones de calidad, beneficio de las mercancías que lo requieran, etc.)
- Procedimientos de control de inventarios.

Anexo 6: Entrevista al director del departamento Compras Nacionales.

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre la logística de almacenes en la Importadora Palco, se solicita su colaboración para contribuir a la descripción de la situación actual de la logística en esta entidad, lo cual constituye el objetivo de esta entrevista.

1. Sobre la logística de aprovisionamiento:

1.1. Sobre las compras:

- a) ¿Cómo está conformado el departamento?
- b) ¿Con qué frecuencia se realizan las compras?
- c) ¿Cómo funciona el comité de compras en la importadora?
- d) ¿Cuáles son las formas de pago principales?

1.2. Sobre el transporte:

- a) ¿Cuántos medios de transporte tienen?
- b) ¿En qué estado se encuentran estos medios de transporte?
- c) ¿Cómo es la distribución hacia las entidades que abastecen?

2. Sobre la planificación de los pedidos:

2.1. ¿Cómo es la planificación entre las solicitudes de pedido de las empresas y el abastecimiento de las mismas?

2.2. ¿Cómo califica el flujo informativo con el resto de los departamentos de la importadora: excelente, bueno, regular o malo? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles son las necesidades que influyen sobre el desempeño de las actividades realizadas en el departamento?
4. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan durante el proceso de compras?
5. ¿Cuáles son las principales dificultades presentadas en el proceso de abastecimiento?
6. Desea añadir algún otro dato o recomendación sobre los temas tratados.

Anexo 7: Entrevista al Encargado de Almacén.

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre la logística de almacenes en la Importadora Palco, se solicita su colaboración para contribuir a la descripción de la situación actual de la logística en esta entidad, lo cual constituye el objetivo de esta entrevista.

1. Sobre el almacén:

- a) ¿Qué cantidad de almacenes hay en la importadora?
- b) ¿Cómo se clasifican estos almacenes?
- c) ¿Qué condiciones de infraestructura presentan estos almacenes?
- d) ¿Cómo es la tecnología de almacenamiento aplicada manual, semi - mecanizada, mecanizada, semi - automatizada o automatizada?
- e) ¿Cuál es el método de ubicación y localización de los productos almacenamiento fijo, por zonas o libre?
- f) ¿Todos los productos tienen tarjeta de estiba?
- g) ¿Cómo es el procedimiento de entradas de los productos?
- h) ¿Cómo es el procedimiento de salida de los productos?
- i) ¿Hay establecidos días y horarios para la recepción y despacho de mercancías?

2. Sobre los inventarios:

a) ¿Cómo es el proceso de control de los inventarios?

b) ¿Cómo califica el nivel de rotación de los productos?

3. Sobre el control de la calidad:

a) ¿Cuentan en los almacenes con registros perecederos?

b) ¿Cómo es el procedimiento de devolución de las mercancías?

c) ¿Cómo es el procedimiento de reposición de las mercancías?

4. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del área de Abastecimientos?

5. ¿Cuáles son las necesidades que influyen sobre el desempeño de las actividades realizadas en el área?

6. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan durante el proceso de almacenamiento?

7. ¿Cómo afecta la falta de insumos en el almacén?

8. Desea añadir algún otro dato o recomendación sobre los temas tratados.

Anexo 8: Cuestionario para diagnosticar la actual situación de la gestión del almacén en la Importadora Palco.

Estimado(a):

La Facultad de Turismo de la Universidad de la Habana está llevando a cabo una investigación sobre la logística de almacenes. Este cuestionario tiene como objetivo diagnosticar la actual situación de la gestión del almacén en la Importadora Palco. Por ello le solicitamos que responda a las siguientes preguntas con total sinceridad. Le agradecemos de antemano su colaboración.

No.	Preguntas	Sí	No
-----	-----------	----	----

1	¿Considera que la empresa cuenta con los trabajadores necesarios para cada función en el proceso de almacenaje?		
2	¿Considera que existe un control de procesos y supervisión óptima que mejore los tiempos de despacho?		
3	¿Los trabajadores hacen varias tareas o se les sobrecarga de trabajo?		
4	¿Existen sistemas automáticos para los registros de inventarios?		
5	¿La empresa tiene registros de entrada y salidas de producto?		
6	¿La empresa cuenta con un sistema para controlar los stocks en los almacenes?		
7	¿Considera suficiente las señalizaciones en el área de los almacenes?		
8	¿Considera que existen todos los equipos necesarios para realizar un proceso de despacho eficiente?		
9	¿Los almacenes tienen una clasificación ya sea por fecha de procesamiento o tipo de producto adecuada a los lotes de conservas?		
10	¿El personal recibe cursos de capacitación continuamente?		
11	¿Existen registros codificados para identificar de manera rápida los pedidos?		
12	¿Considera que los almacenes cuentan con espacios para las maniobras laborales?		
13	¿La empresa tiene devoluciones de pedido?		

Fuente: Guerrero (2022)

Anexo 9: Lista de Chequeo.

1. Aspectos relacionados con la descarga.

1.1. El área de descarga está en correspondencia con la cantidad de mercancía recibida en el día:

1	2	3	4	5
No existe un área de descarga	Es insuficiente para todas o para la gran mayoría de descargas que se realizan	Es insuficiente para algunas de las descargas que se realizan	En muy pocos casos el área de descarga es insuficiente	Cumple los requerimientos de todas las descargas que se realizan
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2. Las operaciones de descarga en el almacén se realizan de forma mecanizada cuando el volumen y peso de la mercancía así lo requiere:

1	2	3	4	5
Se realizan de forma manual	Se utilizan algunos medios mecanizados, pero no son los idóneos	Los medios existentes son los idóneos, pero no son suficientes	Existen los medios para descargar la mayoría de las mercancías de forma mecanizada	Todas las mercancías se descargan de forma mecanizada
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3. Existen facilidades (Andenes, etc.) para la descarga de la mercancía

___Sí ___No

Cuales:

2. Aspectos relacionados con la recepción.

2.1. Existe algún especialista (o varios) responsabilizado y especializado con la recepción de una o varias mercancías:

___Sí ___No (De ser no la respuesta pasar a la pregunta 2.2)

Cargo	Departamento	Especialidad	Tipo de mercancía que recepciona

2.2. El personal dedicado a la recepción ha recibido alguna capacitación en el último año.

___ Sí ___ No

2.3. La mercancía que se recibe coincide con la solicitada o informada en calidad y cantidad:

1	2	3	4	5
Nunca	Algunas veces	La mayoría de las veces	En casos excepcionales no coincide	Siempre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4. El proveedor envía la factura en tiempo:

1	2	3	4	5
No envía nunca la factura	No la envían en tiempo	Muy pocas veces se recibe en tiempo	La mayoría de las veces se recibe en tiempo	Siempre la envían en tiempo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.5. El proveedor envía la documentación junto con la mercancía.

1	2	3	4	5
No la envía nunca	No la envía correctamente elaborada	Muy pocas veces la envía correctamente elaborada	La mayoría de las veces la envía correctamente	Siempre la envía
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.6. Se sabe cómo hacer las reclamaciones a los proveedores en caso de avería o faltante de mercancía en el proceso de recepción y se realizan las mismas.

1	2	3	4	5
No se sabe	Se sabe, pero no se realizan	Solo se sabe o se realizan en algunos casos	En muy pocos casos se desconoce cómo hacer la reclamación o esta no se lleva a cabo	Siempre se hacen las reclamaciones pertinentes
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Aspectos relacionados con el completamiento para el almacenaje.

3.1. Se utilizan los medios unitarizadores:

___ Sí ___ No (De ser no la respuesta pasar al punto 4)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

No se tienen o no se utilizan <input type="checkbox"/>	No son los adecuados o no se utilizan correctamente <input type="checkbox"/>	No son suficientes <input type="checkbox"/>	Son suficientes, pero no se aprovechan <input type="checkbox"/>	Son suficientes y se aprovechan al máximo <input type="checkbox"/>
---	---	--	--	---

3.2. Se aplican las normas y técnicas a tener en cuenta para la utilización de los medios unitarizadores (altura de la carga permisible, peso máximo a soportar, etc.)

1 Se desconocen <input type="checkbox"/>	2 Se conocen, pero no se aplican <input type="checkbox"/>	3 Se toman en cuenta en muy pocos casos <input type="checkbox"/>	4 En muy pocos casos se violan <input type="checkbox"/>	5 Se aplican correctamente en todos los casos <input type="checkbox"/>
--	---	--	---	--

3.3. Se conocen y se cumplen las reglas de unitarización de las cargas.

1 Se desconocen <input type="checkbox"/>	2 Se conocen, pero no se aplican <input type="checkbox"/>	3 Se toman en cuenta en muy pocos casos <input type="checkbox"/>	4 En muy pocos casos se violan <input type="checkbox"/>	5 Se aplican correctamente en todos los casos <input type="checkbox"/>
--	---	--	---	--

3.4. Se realizan o se han realizado estudios para el mejoramiento de la unitarización de las cargas:

___ Sí ___ No (De ser no la respuesta pasar al punto 4)

___ Búsqueda de formas más adecuadas de unitarización.

___ Determinación de la cantidad necesaria de medios unitarizadores.

___ Determinación de los esquemas de carga.

___ Otros.

4. Aspectos relacionados con el almacenaje.

4.1. Ordenamiento y óptima distribución en planta.

4.1.1 La altura de los alojamientos de las estanterías es correcta

___ Sí ___ No

4.1.2. Se aprovechan las estanterías

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10 %	25 %	50 %	75 %	100 %
<input type="checkbox"/>				

4.1.3. La mercancía se ubica teniendo en cuenta que tendrán que cumplir uno de los siguientes órdenes.

___ FIFO (Primero que entra primero que sale)

___ LIFO (Último que entra primero que sale)

___ FEFO (Primero que expira primero que sale)

___ Otros

En caso de que haya otros, mencionarlos.

4.1.4. La colocación y altura de las mercancías que se encuentran en estibas directa es correcta

___ Sí ___ No

4.1.5 La disposición de los estantes respecto a la nave es correcta

___ Sí ___ No

4.1.6. La disposición y el ancho de los pasillos de trabajo está en correspondencia con los equipos de manipulación con que cuentan.

1	2	3	4	5
Con ninguno	Solo con una pequeña parte que no satisface las necesidades de manipulación	Con algunos, que son sobre utilizados para satisfacer las necesidades de manipulación	La inmensa mayoría de los medios puede ser utilizados en dichos pasillos	Con todos
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.1.7. Están correctamente señalizados los estantes y los alojamientos.

1	2	3	4	5
Ninguno	Sólo algunos	Una gran cantidad	Uno o dos sin señalizar	Todos
<input type="checkbox"/>				

4.1.8. Los artículos están colocados de forma estratificada y en correspondencia con su rotación.

___ Sí ___ No

4.1.9. La mercancía está agrupada de acuerdo a su tipo y tecnología adecuada a las mismas.

___ Sí ___ No

4.1.10 Están localizadas y bien señalizadas todas las áreas (descarga y recepción, almacenamiento, completamiento, mermas y averías servicios, despacho, carga, otras)

___ Sí ___ No

4.1.11 Se miden con regularidad los indicadores de aprovechamiento del espacio de almacenamiento

___ Sí ___ No (En caso de la respuesta ser no pasar al punto 4.2)

Cuales:

___ Coeficiente de aprovechamiento del área

___ Coeficiente de aprovechamiento de la altura

___ Coeficiente de aprovechamiento del volumen

___ Coeficiente de carga en área útil

___ Coeficiente de ocupación del almacén

4.1.12 Se comparan los indicadores con periodos anteriores con el fin de detectar variaciones.

___ Sí ___ No

4.2 Transporte interno

4.2.1 Las operaciones de manipulación no provocan interrupciones en la recepción y despacho.

1	2	3	4	5
Siempre	Casi siempre	Muy pocas veces	Casi nunca	Nunca
<input type="checkbox"/>				

4.2.2 Los medios destinados garantizan la manipulación de todas las cargas en un tiempo razonable.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Nunca o depende del tipo de mercancía que se reciba <input type="checkbox"/>	Los medios deben ser utilizados para lograr este propósito <input type="checkbox"/>	Una gran parte de las mercancías son manipuladas sin sobre utilizar los medios <input type="checkbox"/>	En muy pocos casos no queda garantizada la manipulación <input type="checkbox"/>	Lo garantiza totalmente <input type="checkbox"/>
---	--	--	---	---

4.2.3 Se aprovechan los medios de manipulación.

1	2	3	4	5
10 %	25 %	50 %	75 %	100 %
<input type="checkbox"/>				

4.2.4. Existe un plan diseñado para optimizar los recorridos que realizan los medios de manipulación (equipos de manipulación).

___ Sí ___ No

4.2.5. Existe algún plan diseñado para disminuir la cantidad de veces que se manipula un artículo.

___ Sí ___ No

4.3. Protección de los materiales y trabajadores contra riesgos potenciales o ambientales.

4.3.1. Existe un sistema automatizado de detección y protección contra incendio.

1	2	3	4	5
No existe	Se está diseñando	Existe, pero está roto	Existe, pero no cumple los requerimientos para el almacén que se quiere proteger	Existe y funciona correctamente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3.2. El almacén cuenta con extintores apropiados en cantidad y ubicación a las características de los productos almacenados.

1	2	3	4	5
No cuenta con extintores	No tiene los apropiados	Solo algunas áreas tienen los apropiados	Tienen los apropiados, pero no son suficientes	Cuentan con los apropiados en cantidad y destino
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3.3. Son suficientes las posibles vías de evacuación.

___ Sí ___ No

4.3.4. Están señalizadas las vías de evacuación

___ Sí ___ No

4.3.5. Los estantes están dispuestos de forma que cumplen las normas de protección contra incendio.

1	2	3	4	5
Ninguno	Solo algunos	La gran mayoría	Muy pocos no la cumplen	Todos la cumplen
<input type="checkbox"/>				

4.3.6. El personal que labora en el almacén cuenta con los medios de protección y seguridad del trabajo que se deben cumplir en la manipulación y almacenamiento de las cargas.

___ Sí ___ No

Cuales:

4.3.7 Existe en cada almacén un control del acceso a las naves.

___ Sí ___ No

4.3.8. El almacén cuenta con una protección adecuada en las puertas del mismo.

1	2	3	4	5
Muy mala	Mala	Regular	Buena	Excelente
<input type="checkbox"/>				

4.3.9. El almacén cuenta con una protección adecuada en las ventanas del mismo.

1	2	3	4	5
Muy mala	Mala	Regular	Buena	Excelente
<input type="checkbox"/>				

4.3.10. El almacén está asegurado.

___ Sí ___ No (En caso de ser no la respuesta pasar al punto 4.4)

¿Qué pólizas utiliza?

4.4. Cuidado y mantenimiento.

4.4.1. Existe una correcta limpieza de los pisos, estantes y envases.

___ Sí ___ No

4.4.2. Se conocen y cumplen las normas de conservación individual para cada artículo.

1	2	3	4	5
Se desconocen	Se cumplen solo las que se conocen, las que se desconocen se violan	En dependencia del valor de la mercancía si se desconocen se investigan, en otro caso se cumplen	En muy pocos casos se violan	Siempre se cumplen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4.3. Existe un plan de medidas para conservar sin daños productos ociosos o de lento movimiento.

1	2	3	4	5
No existe	Existe, pero no se cumple	No se cumple al 100 %	En muy pocos casos no se aplican	Se cumple a cabalidad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4.4. Se almacenan los productos tomando en cuenta la compatibilidad de las cargas.

___ Sí ___ No

4.5. Control de las existencias.

4.5.1. La organización utiliza en sus procesos la misma identificación de las cargas (códigos, denominación, etiquetas, etc.) que vienen del proveedor.

1	2	3	4	5
Nunca se utiliza	Se utiliza la misma señalización en algunos productos	Existe una tendencia al incremento de la estandarización de la identificación y señalización de las cargas	Están estandarizados los sistemas de señalización e identificación de las cargas para la mayoría de los productos	La utiliza siempre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.5.2. Se utiliza el sistema de identificación de las cargas por tecnología de código de barras.

___ Sí ___ No

4.5.3. Existe un sistema formulado de planificación de inventario.

___ Sí ___ No (De ser no, la respuesta, pasar al punto 5)

Con que frecuencia se utiliza:

1	2	3	4	5
Nunca <input type="checkbox"/>	De manera muy esporádica, generalmente en el inicio de un periodo determinado <input type="checkbox"/>	Se hace de manera no planificada ni organizada en algunos momentos de un periodo <input type="checkbox"/>	Se realiza de manera no planificada en varios momentos de un periodo <input type="checkbox"/>	Sistemáticamente de manera planificada y organizada <input type="checkbox"/>

4.5.4. Se determinan los parámetros de gestión de inventario, tales como:(marque con una x los que utiliza):

- ___ Punto de Pedido
- ___ Existencia Máxima
- ___ Existencia Mínima
- ___ Existencia de Seguridad
- ___ Ciclo de gestión del Pedido
- ___ Intervalo de reaprovisionamiento
- ___ Cobertura
- ___ Frecuencia del pedido
- ___ Edad del Inventario

Otros:

4.5.5. Se realiza un chequeo al azar de la tarjeta de estiba contra físico (10 %).

___Sí ___No

Con que frecuencia: _____ días

4.5.6. Se mantiene actualizada la documentación para el control de las existencias:

1	2	3	4	5
No existe <input type="checkbox"/>	Existe, pero está mal elaborada <input type="checkbox"/>	Está correctamente elaborada, pero está desactualizada <input type="checkbox"/>	Hay periodos en los que no se actualiza <input type="checkbox"/>	Se mantiene actualizada siempre <input type="checkbox"/>

En caso de que no existan pasar al punto 4.5.7

4.5.7. Se lleva la siguiente documentación:

___ registro de las reclamaciones a los proveedores.

___ registro de las devoluciones.

___ registro de transferencias en el almacén.

___ tarjetas de estibas.

___ registro de pedido en el almacén.

4.5.8. Con qué frecuencia se realizan auditorías a los inventarios, que le permitan controlar la calidad de la documentación.

1	2	3	4	5
Nunca <input type="checkbox"/>	De manera muy esporádica, generalmente en el inicio de un periodo determinado <input type="checkbox"/>	Se hace de manera no planificada ni organizada en algunos momentos de un periodo <input type="checkbox"/>	Se realiza de manera planificada en varios momentos de un periodo <input type="checkbox"/>	Sistemáticamente de manera planificada y organizada <input type="checkbox"/>

4.5.9. Existe un sistema formulado de control de inventario.

___ Sí ___ No (de ser no, la respuesta, pasar al punto 4.5.10)

Con que frecuencia:

1	2	3	4	5
Nunca <input type="checkbox"/>	De manera muy esporádica, generalmente en el inicio de un periodo determinado <input type="checkbox"/>	Se hace de manera no planificada ni organizada en algunos momentos de un periodo <input type="checkbox"/>	Se realiza de manera planificada en varios momentos de un periodo <input type="checkbox"/>	Sistemáticamente de manera planificada y organizada <input type="checkbox"/>

4.5.10. El nivel de Inventario está en correspondencia con la estructura de venta del territorio.

___ Sí ___ No

4.5.11. Existe un procedimiento para dar seguimiento a los pedidos de los clientes

___ Sí ___ No

Con que frecuencia:

1	2	3	4	5
Nunca	Algunas veces	Solo con clientes exigentes o que hacen pedidos de gran complejidad	Casi siempre se hace excepto en los pedidos más sencillos	Siempre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Aspectos relacionados con la preparación para los predespachos.

5.1. Existe alguna herramienta automatizada que permita la selección y localización de la mercancía o se realiza de forma manual.

_____ Automatizada _____ Manual

5.2. Se utiliza radio frecuencia para la localización de la mercancía.

___ Sí ___ No

5.3. Las cantidades por embalajes (unidades por bultos) están en correspondencia con las cantidades solicitados por los clientes.

1	2	3	4	5
Nunca	En muy pocos casos se satisface al cliente	Depende del tipo de mercancía y del cliente que haga la solicitud	Solo en algunos casos no se cumple con los requerimientos del cliente	En todos los productos
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.4. El área de predespacho está en correspondencia con la cantidad de mercancía que es despachada en el día.

___ Sí ___ No

5.5. En el área de predespacho están ubicados todos los medios para realizar la preparación de los pedidos (medios de manipulación, estantes, etc.)

1	2	3	4	5
Ninguno	No son los adecuados	No son suficientes los que hay	En algunas ocasiones se requieren más, o de otro tipo de medio	Todos los necesarios
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Aspectos relacionados con la carga.

6.1. Existen facilidades (Andenes, etc.) el despacho de la mercancía en el almacén.

___ Sí ___ No

Cuales:

6.2. El área de predespacho está en correspondencia con la cantidad de mercancía despachada en el día:

1	2	3	4	5
No existe un área de predespacho	Es insuficiente para todos o para la gran mayoría de los predespachos que se realizan	Es insuficiente para algunos de los predespachos que se realizan	En muy pocos casos es insuficiente	Cumple los requerimientos de todos los predespachos que se realizan
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Aspectos relacionados con el despacho.

7.1. El personal dedicado al despacho posee la preparación requerida para el desempeño de sus funciones.

___ Sí ___ No

7.2. El tiempo desde que se recibe un pedido en el almacén a que se realiza su despacho es:

Tiempo máximo _____ hrs

Tiempo promedio _____ hrs

Tiempo mínimo _____ hrs

7.3. Qué tipo de control se utiliza al despachar la mercancía

Cuantitativo _____ Cualitativo _____

De ellos:

___ conteo al detalle (100%)

___ conteo por bultos (100%)

___ conteo de bultos al azar (10%)

___ chequeo por el peso del bulto

Otros:

7.4. Se cuenta con la documentación necesaria para realizar el despacho de la mercancía.

1	2	3	4	5
Nunca	Es insuficiente	Existe para la mayoría de los despachos	En muy pocos casos no hay	Siempre se cuenta con la requerida
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.5. Existen facilidades (Andenes, etc.) para el despacho de la mercancía

__ Sí __ No

Cuales:

7.6. Existe un plan diseñado para cumplir pedidos urgentes:

___ Sí ___ No

Fuente: García, 2023

Anexo 10: Tabla de frecuencia absoluta y relativa.

5	Escasez de medios unitarizadores	
6	Roturas de medios de transporte	
7	Incumplimiento de las cantidades por embalajes requeridas por el cliente	
8	Rotura de mercancías	
9	Insuficiente señalética en el área de los almacenes	
10	Limpieza incorrecta de los pisos, estantes y envases	
11	No existencia de facilidades para la carga y descarga de productos	

Anexo 12. Deficiencias detectadas ordenadas.

Posición real	Problemas	Cantidad	Participación porcentual	Participación porcentual acumulada
1	Déficit de equipos e instrumentos de manipulación	16	15%	14.5%
2	Condiciones de almacenamiento medianamente aceptables	16	15%	29.1%
3	Dependencia de otra empresa para la distribución de los pedidos	15	14%	42.7%
4	Roturas de medios de transporte	14	13%	55.5%
5	Insuficientes medios de	14	13%	68.2%

	transporte para la recepción y despacho de mercancías			
6	Incumplimiento de las cantidades por embalajes requeridas por el cliente	13	12%	80.0%
7	Limpieza incorrecta de los pisos, estantes y envases	5	5%	84.5%
8	Roturas de mercancías	5	5%	89.1%
9	No existencia de facilidades para la carga y descarga de productos	3	3%	91.8%
10	Insuficiente señalética en el área de los almacenes	3	3%	94.5%
11	Escasez de medios unitarizadores	3	3%	97.3%
12	Inadecuada planificación para el uso del transporte de carga	3	3%	100.0%